

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Gebärdensprachdolmetschen GSD1518

Bachelor-Arbeit

Produktive und lexikalisierte Gebärden der deutsch-schweizerischen Gebärdensprache (DSGS)

Eine Untersuchung hinsichtlich der Texttypen
Beschreiben (BES) und Argumentieren (ARG), auf den
Anteil darin verwendeten produktiven Gebärden

Eingereicht von: Michelle Ditzler
Talweg 136
8610 Uster
ditzler.michelle@learnhfh.ch

Begleitung: Dr. phil. Sarah Ebling
Abgabe: 19. Februar 2018

Abstract

Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Das Ziel des Projektes ist, einen Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für die deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS), für die Textkompetenz zu definieren. In dieser Arbeit werden, basierend auf das Forschungsprojekt, die Texttypen Beschreiben und Argumentieren auf die Anzahl darin verwendeten produktiven Gebärden untersucht. Die Forschungsfrage: Lassen sich die Texttypen Beschreiben (BES) und Argumentieren (ARG) und somit die daraus hervorgehenden Textsorten, hinsichtlich des Anteils der darin verwendeten produktiven (klassifizierenden) Gebärden unterscheiden? Ob diese Hypothese bestätigt werden kann, wurde anhand von zwei Videos untersucht. Es wurde ein Unfallhergang mit dem Texttyp BES und einer mit dem Texttyp ARG von einem Probanden erzählt. Diese Aufzeichnungen wurden dann transkribiert und auf produktive Gebärden analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass der Texttyp Beschreiben einen prozentual höheren Anteil an produktiven Gebärden beinhaltet. Im Gegensatz dazu weist der Texttyp Argumentieren einen tieferen prozentualen Anteil auf.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
DANKSAGUNG	4
1. EINLEITUNG	5
1.1. AUFBAU	5
1.2. EINFÜHRUNG IN DIE THEMENWAHL	6
2. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESE	8
3. THEORIE	9
3.1. TEXTLINGUISTIK	9
3.1.1. <i>Kohäsion</i>	10
3.1.2. <i>Kohärenz</i>	10
3.1.3. <i>Weltwissen</i>	11
3.1.4. <i>Handlungswissen</i>	11
3.1.5. <i>Textsorten</i>	12
3.1.6. <i>Thematische Entfaltung</i>	14
3.1.7. <i>Deskriptive Themenentfaltung</i>	15
3.1.8. <i>Argumentative Themenentfaltung</i>	16
3.2. IKONIZITÄT	17
3.2.1. <i>Imagic Iconicity (mentale Ikonizität)</i>	18
3.2.2. <i>Degenerated Iconicity (degenerierte Ikonizität)</i>	19
3.2.3. <i>Diagrammatic Iconicity (Raumikonizität)</i>	19
3.3. LEXIKON DER GEBÄRDENSPRACHE	21
3.3.1. <i>Core Lexicon (etabliertes Lexikon)</i>	22
3.3.2. <i>Non-core Lexicon (nicht-etabliertes Lexikon)</i>	23
3.4. PRODUKTIVE GEBÄRDEN	25
3.5. BILDERZEUGUNGSTECHNIKEN	26
3.5.1. <i>Substitutive Technik</i>	27
3.5.2. <i>Manipulative Technik</i>	28
3.5.3. <i>Skizzierende Technik</i>	29
3.5.4. <i>Stempelnde Technik</i>	29
3.5.5. <i>Indizierende Technik</i>	30
3.5.6. <i>Massanzeigende Technik</i>	30
3.6. GRÖSSE UND FORM-SPEZIFIKATION	32
4. METHODIK	33
4.1. VORSTELLUNG DES SCHWEIZERISCHEN NATIONALFONDS-PROJEKTES	33
4.2. VIDEOMATERIAL	34
4.3. TRANSKRIPTIONSVORGEHEN	35
4.4. AUSWERTUNG DER DATEN	36
5. ERGEBNISSE	36
5.1. ERGEBNISSE TEXTTYP BESCHREIBEN (BES)	37
5.2. ERGEBNISSE TEXTTYP ARGUMENTIEREN (ARG)	38
5.3. VERGLEICH DER ERGEBNISSE	39
5.3.1. <i>Unterschiede in Einbezug der „hold“-Gebärden</i>	39
5.3.2. <i>Unterschiede ohne Einbezug der „hold“-Gebärden</i>	40
5.4. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	40
6. DISKUSSION	41
6.1. REFLEXION DER METHODIK	41
6.2. FAZIT/ AUSBLICK	44
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	45
LITERATURVERZEICHNIS	46
ANHANG	48

Danksagung

Ich möchte mich bei allen beteiligten Personen, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben bedanken. Dem schweizerischen Nationalfonds Projekt-Team der ZHAW möchte ich einen herzlichen Dank für die Unterstützung aussprechen. Im Besonderen möchte ich Jörg Keller danken, der sich um die formellen und rechtlichen Aspekte gekümmert hat. Auch für die Unterstützung bei der Themenfindung meiner Bachelor-Arbeit möchte ich ihm meinen Dank aussprechen. Dawai Ni möchte ich für die Unterstützung bei den Transkriptionen und bei der Hilfe zur Literatursuche herzlichst danken. Bei meiner Mentorin, Sarah Ebling bedanke ich mich für Ihr offenes Ohr bei meinen Fragen und ihre Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Für die Hilfe beim Korrekturlesen und der Formationsarbeit bedanke ich mich bei Brigitte Ditzler und Oski Huber.

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit vorgestellt und die Themenwahl begründet. Der aktuelle Forschungsstand der relevanten Themen wird aufgezeigt.

1.1. Aufbau

Die Arbeit ist in sechs Hauptteile gegliedert. In der Einführung wird die Themenwahl begründet. Die relevanten Themen werden vorgestellt und deren Forschungsstand aufgezeigt. Im zweiten Abschnitt wird die Fragestellung der Arbeit und die Hypothese erläutert. Im dritten Teil (Theorieteil), werden die relevanten Themen behandelt. Im Mittelpunkt stehen die Texttypen und die produktiven Gebärden. Es wird aufgezeigt, wie die Texttypen für die vorliegende Untersuchung abgeleitet wurden und eine Theorie der produktiven Gebärden vorgestellt. Im Abschnitt vier und fünf wird die Vorgehensweise, bzw. Methodik erläutert und deren Ergebnisse aufgezeigt. Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten und visuell präsentiert. Das Forschungsprojekt, auf welchem sich die Untersuchung abstützt, wird im Abschnitt vier vorgestellt. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung diskutiert. Die Diskussion basiert auf der im Abschnitt zwei vorformulierten Fragestellung und auf die recherchierte Fachliteratur im Theorieteil. Zum Schluss wird die Untersuchung kritisch reflektiert und es werden Ideen zu weiteren Forschungsarbeiten vorgeschlagen.

Die vorliegende Arbeit ist an Fachpersonen im Gebiet der Gebärdensprache und an Gebärdensprachinteressierte gerichtet. Grundkenntnisse der Gebärdensprache werden vorausgesetzt, deshalb wird in dieser Arbeit auf ein detailliertes Glossar verzichtet. Die nötigen Begriffserklärungen, werden direkt im Text integriert. Gebärdensprachliche Äusserungen werden in GLOSSEN, also in Grossbuchstaben notiert. Einige Abkürzungen, werden auch in Grossbuchstaben gekennzeichnet, diese sind jedoch im Text klar ersichtlich.

1.2. Einführung in die Themenwahl

Durch die Mitarbeit als Praktikantin im Projekt des schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), wurde das Interesse an produktiven Gebärden geweckt. Das Projekt trägt den Titel: Gemeinsam zum Europäischen Referenzrahmen (GER) für Gebärdensprachen (DSGS) (vgl. Keller, Meili, Bürgin & Ni, 2017). Im Kapitel 4.1. wird das Projekt detailliert erläutert. Während diesem Praktikum wurden die internen Transkriptionsregeln gelernt und die Autorin setzte sich mit den produktiven Gebärden und den verschiedenen Texttypen auseinander. Für den Texttyp Argumentieren (ARG), wurde auch ein eigenes Spätlerner (L2) Video produziert. Die Verfasserin selbst wollte sich in der Produktion von produktiven Gebärden steigern. Auch in Bezug auf das Studium war dies ein wichtiger Aspekt. Die Neugier war somit geweckt. Als sich die Möglichkeit bot, die vorliegende Arbeit basierend auf dem SNF-Projekt durchzuführen, wurde diese Chance genutzt.

Die Texttypen wurden vom SNF-Projekt übernommen. Jedoch brauchte es eine tiefgründige Recherche, um die Erarbeitung der Texttypen zu eruieren. Die noch junge Teildisziplin der Linguistik wurde Schritt für Schritt erarbeitet. Die Textlinguistik begann sich ab den 60er Jahren zu entwickeln (vgl. Hansen, 2012, S. 199). Es gab daher schon verschiedene Forschungsansätze, auch in Hinsicht auf die Gebärdensprache. Wichtige Namen in Europa sind vor allem Dressler (1973), Linke (2004) und Brinker (2014). Auf die Autoren Linke (2004) und Brinker (2014) wird in dieser Arbeit noch tiefer eingegangen. Der Forschungsstand der Textlinguistik wird als breit gefächert angesehen. Die Einflüsse der Pragmatik und Soziolinguistik, machen es zu einem grossen Forschungsgebiet. Für diese Arbeit stellte, neben der Textlinguistik in der Gebärdensprache, auch die Textlinguistik zur Bestimmung der Texttypen ein relevantes Thema dar. Hansen (2012) formuliert es folgendermassen:

Es gibt also text- und sprachexterne Faktoren, die die Form von Texten beeinflussen. Aus diesem Grund überschneidet sich die Textlinguistik mit der Pragmatik, die sich mit dem Verhältnis zwischen den sprachlichen Zeichen und ihren NutzerInnen beschäftigt, und mit der Soziolinguistik, die vor allem den Einfluss sozialer Faktoren auf die Sprachverwendung untersucht. (S. 199)

Die Pragmatik und die Soziolinguistik, sind Faktoren, welche die Textlinguistik beeinflussen. Es stellte sich die Problematik der Eingrenzung des relevanten Themas dar. Es bestehen auch verschiedene Theorien in Bezug auf die Textlinguistik. Im Kapitel 3.1.-3.1.8. wird erklärt, was ein Text ist und auf welcher Basis die Kategorisierung der Texttypen erfolgte.

Als zweites relevantes Hauptthema wurden die produktiven Gebärden deklariert. Diese waren auch Gegenstand der Untersuchung. König, Konrad und Langer (2012) sagen: „Produktive Gebärden sind eine gebärdensprachspezifische Besonderheit, deren Erfassung und Beschreibung eine Herausforderung für die Gebärdensprachlinguistik darstellt“ (S. 146). Demnach gibt es auch viele verschiedene Theorien zur Beschreibung und Kategorisierung der produktiven Gebärden. Der Forschungsstand der produktiven Gebärden, kann wie folgt bezeichnet werden: Produktive Gebärden sind erforscht und untersucht worden, es gibt aber noch keine definitive Einordnung der Gebärden in Kategorien. In der Gebärdensprachforschung gibt es zwei Ansätze um produktive Gebärden zu beschreiben. Zum einen, der Vergleich mit der Lautsprachlinguistik und zum anderen den Ansatz, dass die produktiven Gebärden einen eigenen Sprachtyp bilden (vgl. König, Konrad & Langer, 2012, S. 146). Im Kapitel 3.5. wird der theoretische Ansatz des eigenen Sprachtyps, basierend auf die Ikonizität, erläutert. Da die Gebärdensprache mit anderen Modalitäten fungiert als die Lautsprache, wurde dieser Ansatz gewählt. Ein wichtiger Aspekt dieser Wahl, war die Raumnutzung, also die Dreidimensionalität der Gebärdensprache. Der Modalitätsunterschied machte den Vergleich mit der Lautsprache eher schwierig.

2. Fragestellung und Hypothese

Aus der vorhandenen Theorie konnte man erahnen, dass der Texttyp Beschreiben (BES) mehr produktive Gebärden beinhaltet, als der Texttyp Argumentieren. Jedoch konnte kein klarer Beweis zu dieser Hypothese in der Literatur gefunden werden. Der Texttyp BES wird den Informationstexten zugewiesen. Zu den appellativen Texten gehört der Texttyp ARG. Beschreibungen haben per se eine genaue Erläuterung der Situation zur Folge. Apellative Texte dienen dem Zweck, seine Gesprächspartner mittels Argumenten zu überzeugen (vgl. Brinker, Cölfen & Pappert, 2014). Aus diesen linguistischen Theorien, wurde die Hypothese abgeleitet. Es wurde angenommen, dass bei einer Erzählung des Texttyps BES mehr produktive Gebärden verwendet werden, als bei einer Erzählung des Texttyps ARG. Innerhalb des SNF-Projekts wurde dies auch so deklariert. Keller et al. meinen (2017): „BES ... in DSGS zeichnen sich - dies ist Untersuchungsgegenstand unseres Projektes - durch einen erhöhten Anteil produktiver (klassifizierender) Gebärden zur Darstellung von Grösse, Form und Lage aus“ (S. 91).

Daraus resultierte die folgende Forschungsfrage:

Lassen sich die Texttypen Beschreiben (BES) und Argumentieren (ARG) und somit die daraus hervorgehenden Textsorten, hinsichtlich des Anteils der darin verwendeten produktiven (klassifizierenden) Gebärden unterscheiden?

3. Theorie

Im folgenden Theorieteil werden die relevanten Begriffe und Themen im Zusammenhang mit produktiven Gebärden und Texttypen, anhand von Literatur erläutert.

3.1. Textlinguistik

Die Textlinguistik ist ein Teilgebiet der Linguistik. Es ist noch eine junge Disziplin und wird erst seit den 60er/70er Jahren untersucht. Das Teilgebiet der Textlinguistik untersucht verschiedene sprachliche Merkmale, welche über die Satzebene hinausgehen. Somit ist der Text in der Hierarchie höher als der Satz. Die pragmalinguistischen Untersuchungsansätze sehen Texte als eine grundsätzliche Erscheinungsform der Sprache. Der Text wird oft auch als oberste Organisationsform der Sprache angesehen. Mit Hilfe der Textlinguistik konnte nun ein sprachliches Gebilde von zusammenhängenden Sätzen, linguistisch präziser beschrieben werden. Als Text kann gesprochene, geschriebene und gebärdete Sprache bezeichnet werden. Welche Inhalte müssen vorhanden sein, damit man ein Satzgebilde als einen Text bezeichnen kann. Es braucht nicht nur Pro-Formen, Substitutionen, Konjunktionen usw., welche enge Bindeglieder zwischen den Sätzen darstellen. Es benötigt ein bestimmtes Netz, an dem man den Text als Ganzes erkennen kann. Texte beinhalten ein komplex strukturiertes, sowohl thematisch als auch konzeptuell zusammenhängendes Netzwerk. Sie bilden zusammen eine sprachliche Einheit (vgl. Linke, Nussbaumer & Portmann, 2004, S. 253-254; Hansen, 2012, S. 199-200).

3.1.1. Kohäsion

Als Kohäsion werden zum Beispiel die Relativpronomen oder Pro-Formen bezeichnet. Diese Wörter führen dazu, dass die Sätze logisch miteinander verknüpft werden. Sie werden auch als Kohäsionsmittel bezeichnet. Die Kohäsionsmittel gestalten vor allem die Oberflächenstruktur des Textes mit. Sie müssen aber durchaus nicht in allen Sätzen eingesetzt werden, um einen zusammenhängenden Text zu formen. Bei einem zusammenhängenden Text sind aber nicht nur die semantisch-syntaktischen Verknüpfungen der Oberflächenstruktur wichtig (also Kohäsion), sondern auch die kohärente Texttiefenstruktur (vgl. Linke et al., 2004). In der Gebärdensprache wirkt sich die Kohäsion im gebärdeten Text, vor allem mit der Indexierung und der Raumnutzung aus. Die Verweisungen von Personen im Gebärdensraum ist eine wichtige Grundlage, um sich später im Text, mittels Indexierungen, wieder darauf zu beziehen (vgl. Hansen, 2012, S. 202-205).

3.1.2. Kohärenz

Kohärenz bedeutet, der Textzusammenhang. Dieser ist nicht wie die Kohäsion anhand von ablesbaren, sprachlichen Elementen aus dem Text sichtbar. Kohärenz hat den Fokus auf den Sinneszusammenhang. Für den Rezipienten wird dadurch ein roter Faden im Text geschaffen (vgl. Hansen, 2012, S. 206-209). Für die Kohärenz ist aber auch allgemeines Wissen, von und über Texte nötig, sowie auch allgemeines außersprachliches Wissen. Wie das allgemeine außersprachliche Wissen das Textverstehen (die Erschließung der Texttiefenstruktur) beeinflusst, wird nun genauer erläutert (vgl. Linke et al., 2004, S. 253-259).

Die verschiedenen außersprachlichen Wissensbestände sind sehr eng miteinander verknüpft. Es ist deshalb nicht möglich, sie voll und ganz voneinander abzugrenzen und es können Überlappungen auftauchen. Für den Prozess der Kohärenzherstellung sind sie jedoch sehr wichtig. Als wichtigste Kategorien bezeichnet man das Weltwissen und das Handlungswissen (ebd.).

3.1.3. Weltwissen

Das Weltwissen kann unterschiedliches beinhalten. Als Beispiele sind das Alltagswissen, individuelles Erfahrungswissen und auch spezielles Bildungs- und Fachwissen zu nennen. Das Alltagswissen beinhaltet Dinge aus dem Alltag, z.B. wie ein Apfel aussieht oder wo man die Briefmarke auf den Brief kleben soll. Das Weltwissen ist eng mit dem Kulturkreis verbunden, in dem man aufgewachsen ist. Es ist eine Art „Objekt-Wissen“ und wird auch enzyklopädisches Wissen genannt (vgl. Linke et al., 2004, S. 257). Das Weltwissen wird von Hansen (2012) wie folgt beschrieben:

Damit ist das gemeinsame Wissen aller Mitglieder einer Sprachgemeinschaft über Erscheinungen und Beziehungen der Wirklichkeit, Zusammenhänge (kausale Verknüpfungen, Teil-Ganzes-Relationen) und Konzeptwissen gemeint. Also Konzeptwissen gilt, z.B. das Wissen über das Geschehen und die beteiligten Personen bei einem Restaurantbesuch, einem Autokauf oder einem Gottesdienst (sogenannte frames oder scripts). (S. 207)

Diese sogenannten frames (Formen) und scripts (Skripte) sind stark an das Handlungswissen angelehnt. Mit dem Konzeptwissen können teilweise auch Handlungsabläufe gemeint sein, somit ist das Konzeptwissen eng mit dem Handlungswissen verknüpft.

3.1.4. Handlungswissen

Beim Handlungswissen geht es vor allem um das prozessorientierte Wissen. Dieses Wissen ermöglicht es uns, bestimmte Abläufe und Handlungen zu deuten und auch selbst auszuführen. In bestimmten Kommunikationssituationen gibt uns dies die Möglichkeit bestimmte Handlungen unseres Gesprächspartners zu erwarten, oder auch Handlungen als falsch oder komisch einzuschätzen. Das Handlungswissen ist auch stark kulturell geprägt. In gewissen Kulturen oder Gesellschaften gelten Handlungsabläufe, die im Schweizer Kulturkreis als „normal“ betrachtet werden, als möglicherweise „falsch“ und werden deutlich unterschiedlich gehandhabt. Das Handlungswissen kann für das Verständnis von Texten und ebenso für die Beurteilung von Texten eine grosse Rolle spielen (vgl. Linke et al., 2004, S. 253-259).

Durch die Kohäsion und die Kohärenz, kann der Leser des Textes, die Oberflächenstruktur und die Tiefenstruktur des Textes optimal verbinden. Dabei fließen auch die aussersprachlichen Aspekte ein. Die Texthaftigkeit im Allgemeinen ist ein komplexes, zusammenhängendes Konstrukt mit vielen verschiedenen Aspekten (vgl. Linke et al., 2004). Um dieses Konstrukt besser zu verstehen wird nun noch tiefer auf die Textstrukturen, thematischen Entfaltungen und Textfunktionen eingegangen. Somit können die Abgrenzungen der verwendeten Texttypen klarer nachvollzogen werden. Es werden jedoch nur die Texttypen BES und ARG genauer erklärt.

3.1.5. Textsorten

Die Kategorisierung der Textsorten wurde mit den rein sprachsystematisch ausgerichteten Untersuchungen nicht erfolgreich realisiert. Deshalb wird der kommunikationsorientierte Forschungsansatz erläutert. Er wird auch handlungstheoretisch-orientierter Forschungsansatz genannt. Aus dieser Perspektive gilt folgende Definition:

Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie haben sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben. (Brinker et al., 2014, S. 139)

Konventionelle Textsorten, wie z.B. ein Wetterbericht oder ein Kochrezept, sind nicht nur strukturell einheitlich, sondern scheinen auch auf der sprachlichen Gestaltungsebene vorgeprägt. Bei anderen Textsorten, z.B. einer Werbeanzeige, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Varianten diese zu gestalten. Trotzdem sind sie konventionalisiert und werden vom Rezipient rasch erkannt. Die Textarten (z.B. Werbeanzeige) können als verschiedene Varianten der Textsorten gelten. Mit dieser Vielfalt an Varianten ist es nicht bei jedem Text möglich, ihn zu kategorisieren. Zur Orientierung hält man sich vor allem an die Textfunktion, diese gilt als Basiskriterium zur Differenzierung der Textsorten (vgl. Brinker et al., 2014, S. 139-140).

Die Textsorten werden wie folgt eingeteilt:

- Informationstexte (Nachricht, Bericht, Sachbuch...)
- Appelltexte (Werbeanzeige, Kommentar, Gesetz...)
- Obligationstexte (Vertrag, Garantieschein, Gelöbnis...)
- Kontakttexte (Danksagung, Kondolenzschreiben, Ansichtskarte...)
- Deklarationstexte (Testament, Ernennungsurkunde...)

Diese Kategorisierung dient nur zur Orientierung für textsortenspezifische Analysen. Das Schema muss, abhängig von der Untersuchung, angepasst oder ergänzt werden (ebd.). Es wird angenommen, dass diese Einteilung der Texte auch für die Gebärdensprache übernommen werden kann (vgl. Hansen, 2012, S. 211). Der Texttyp Beschreiben kann man in der Kategorie Informationstexte eingliedern. Unter Appelltexte wäre der Texttyp Argumentieren einzufinden. Für die noch klarere Abgrenzung der Texttypen dient aber die thematische Entfaltung eines Textes.

3.1.6. Thematische Entfaltung

In der Umgangssprache versteht man unter dem Thema eines Textes, oft den Grund- oder Leitgedanken eines Textes. Wir definieren also das Thema sozusagen als Kern des Textinhaltes. Aber der Textinhalt bezieht sich auf mehrere Bereiche, wie Personen, Sachverhalte, Ereignisse oder Handlungen. So wird der Gedankengang eines Textes dargestellt. Das Textthema selbst stellt die grösst mögliche Zusammenfassung eines Textinhaltes dar. Die Bestimmung des Textthemas ist somit auch vom Leser abhängig. Jeder hat ein eigenes Gesamtverständnis der Texte und beeinflusst somit die Textthemabestimmung.

Die thematische Entfaltung wird von Brinker et al. (2014) folgendermassen beschrieben: „Die Entfaltung des Themas zum Gesamthalt des Textes kann als Verknüpfung bzw. Kombination relationaler, logisch-semantisch definierter Kategorien beschrieben werden, welche internen Beziehungen der in den einzelnen Textteilen ... ausgedrückten Teilinhalte bzw. Teilthemen zum thematischen Kern des Textes (dem Textthema) angeben ...“ (S. 57). Wenn man die thematische Entfaltung genauer analysiert, kann man feststellen, dass sich die Themen sehr unterschiedlich entfalten. In den Sprachgemeinschaften haben sich demnach sogenannte Grundformen der thematischen Entfaltungen herausgestellt. Als Grundformen gelten die deskriptive-, die narrative-, die explikative- und die argumentative Themenentfaltung (vgl. Brinker et al., 2014, S. 53-59).

Abb. 1: Im Projekt verwendete Texttypologie (Keller et al., 2007, S. 89)

In Abb. 1 kann man den Texttyp Beschreiben als deskriptive Themenentfaltung und den Texttyp Argumentieren als argumentative Themenentfaltung entnehmen. Wie bereits erwähnt werden diese beiden Grundformen im Kapitel 3.1.7.-3.1.8. genauer erläutert, um die Bestimmung der Texttypen nachzuvollziehen.

3.1.7. Deskriptive Themenentfaltung

Die deskriptive Themenentfaltung zeigt sich vor allem dadurch, dass sich die Teilthemen in Raum und Zeit einordnen lassen. Als die wichtigsten thematischen Kategorien gelten dadurch die Spezifizierung (Aufgliederung) und die Situierung (Einordnung) der Themen. Die Schwierigkeit am Bestimmen der Texttypen ist, dass die deskriptive Themenentfaltung, je nach Art des Textthemas, anders definiert werden kann. Nach Brinker et al. (2014) gibt es drei Hauptausprägungen der deskriptiven Themenentfaltung. Abhängig von der Art des Textthemas, werden die Texttypen Berichten, Informieren und Beschreiben als deskriptive Texttypen genannt (vgl. S. 60-63).

3.1.8. Argumentative Themenentfaltung

Bei der argumentativen Themenentfaltung ist die Abgrenzung deutlicher. Argumentative Texte werden meist verwendet, um sein Gegenüber von einem Sachverhalt zu überzeugen. Dies geschieht meist durch die Nennung eines Textthemas, also die These. Danach werden Argumente gebracht, um die Fakten für die These auszusprechen. Zum Schluss kommt die sogenannte Schlussregel zum Zuge. Die Schlussregel ist eine allgemeine Aussage und sollte die These und Argumentation stützen. Die argumentative Themenentfaltung wird vor allem für appellative Texte benutzt (vgl. Brinker et al., 2014, S. 73-80). Ziel dieser Textsorte ist, das Überzeugen des Gegenübers, bzw. Begründen von Entscheidungen.

In Abb. 1 wird als Beispiel für eine argumentative Textsorte, die politische Rede, beziehungsweise eine Abstimmungsempfehlung genannt (vgl. Keller et al., 2017, S. 89-91).

Anhand der Beschreibungen im Kapitel 3.1.5.-3.1.8. wurden die Texttypen BES und ARG eingeordnet. Im nächsten Abschnitt 3.2. wird losgelöst von den Texttypen, auf die produktiven Gebärden eingegangen.

3.2. Ikonizität

Viele Gebärdensprachen weisen bildhafte Gebärden auf. Bildhaft, bedeutet ikonisch. Bildhafte Gebärden lassen sich auf bildliche Darstellungen oder auf visuelle Repräsentationen zurückführen (vgl. Langer, 2005, S. 254). Die Ikonizität ist ein Faktor der dazu führt, dass sich die verschiedenen Gebärdensprachen ähneln. Die produktive Anwendung macht es erst möglich, dass Gebärdende, welche verschiedene Gebärdensprachen benutzen, sich untereinander relativ schnell verständigen können. Auch wenn zwischen den Sprachen im lexikalisierten Wortschatz oder in der Grammatik grosse Unterschiede bestehen. Zu lernen wie man die Ikonizität grammatikalisch korrekt und produktiv anwenden kann, ist ein grosser Bestandteil beim Erlernen einer Gebärdensprache (vgl. Brentari, 2012, S. 39). Die Bildhaftigkeit findet man in Gebärdensprachen auf allen sprachlichen Ebenen. Auch die Gebärden im konventionalisierten, gebärdensprachlichen Lexikon sind oft ikonisch motiviert. Das bedeutet, dass es für die Gebärden eine plausible Erklärung gibt, die auf eine bestimmte Form oder Bedeutung zurückzuführen (König et al., 2012, S. 115). In Abb. 2 wird in der deutschen, der chinesischen und in der dänischen Gebärdensprache die Gebärde BAUM visualisiert. Es sind drei unterschiedliche Gebärden aber alle sind auf das Bild eines Baumes zurückzuführen (vgl. Perniss, 2007, S. 39).

Abb. 2: Gebärde BAUM (Perniss, 2007, S. 18)

Nach Cuxac (2007) gibt es drei Arten von Ikonizität: *Imagic-* (mentale), *diagrammatic-* (Raum-) und *degenerated iconicity* (degenerierte Ikonizität) (vgl. S. 13).

3.2.1. **Imagic Iconicity (mentale Ikonizität)**

Bei der Kategorie *imagic iconicity* (mentale Ikonizität) wird angenommen, dass die Bilder in unseren mentalen Vorstellungen entstehen. Deshalb wird diese Kategorie in dieser Arbeit auf Deutsch *mentale Ikonizität* genannt. Es ist sehr charakteristisch für die Gebärdensprache, dass während dem Erzählen gewisse Inhalte bildhaft vermittelt werden. Das Gebärdete wird reell gezeigt. Innerhalb dieser Kategorie gibt es drei Untergruppen: *Vermittlung von Grösse und Form*, *Vermittlung von Situationen* und *Vermittlung einer Person*. Bei der *Vermittlung von Grösse und Form* wird zum Beispiel bei einer Gebärde angezeigt, wie gross und welche Form das Objekt in der Wirklichkeit hat. Dies kann mittels manuellen und nicht-manuellen Komponenten geschehen.

Die Kategorie *Vermittlung von Situationen* bezieht sich auf eine spezielle Situation während dem Erzählen. Der Erzähler benützt dazu vor allem den Gebärdenraum vor sich. Somit kann er die Situation im Raum übermitteln (vgl. Cuxac, 2007, S. 13-34). Der Gebärdenraum ist der Raum in dem die gebärdende Person all ihre sprachlichen Äusserungen preis gibt. Perniss (2012) definiert den Gebärdenraum so:

Through their movements, the hands (as the primary articulators) produce meaningful utterances in what is known as sign space, i.e. the space in front of the signer's body. By virtue of being produced in the visual-spatial modality, essentially all of linguistic expression in sign languages depends on the use of space.¹ (S. 412-413)

In der letzten Unterkategorie, *Vermittlung einer Person*, geht es darum die beschriebene Person oder ein Tier nachzuahmen. So wird der Charakter der Person, über die man spricht bildlich vermittelt (vgl. Cuxac, 2007, S. 13-34).

¹ Durch Bewegungen, erzeugen die Hände (als die primären Artikulatoren) bedeutungsvolle Äusserungen im Gebärdenraum. Die Äusserungen werden in dem Raum vor dem Körper des Gebärdenden produziert. Da die Produktion in der visuell-räumlichen Modalität stattfindet, hängen alle linguistischen Äusserungen in der Gebärdensprache von der Nutzung des Gebärdenraums ab.

3.2.2. Degenerated Iconicity (degenerierte Ikonizität)

Bei der *degenerated Iconicity* (degenerierte Ikonizität) möchte der Erzähler weniger aktiv die Rollen übernehmen und benutzt stattdessen vor allem lexikalisierte Gebärden, sogenannte frozen signs (vgl. Cuxac, 2007, S. 13-34).

3.2.3. Diagrammatic Iconicity (Raumikonizität)

Für die *diagrammatic Iconicity* (Raumikonizität) wird der gesamte Gebärdenraum genutzt. Durch die Lokalisierung von Personen, mit dem Indexfinger, im Gebärdenraum und dem Aufbau von Zeitlinien, kann der Erzähler ein Diagramm der Situation aufbauen. Dies ermöglicht die einfache Darstellung von Raum und Zeit (ebd.).

Diese Kategorien geben auch die Möglichkeit sich zu vermischen. Sie sind bei einer gebärdensprachlichen Erzählung nicht immer klar zu trennen. Dies kann man auch bei der Theorie von Langer (2005) erkennen. Sie teilt die Ikonizität in andere Kategorien, trotzdem kann man Überschneidungen mit Cuxac (2007) festhalten.

Langer (2005) teilt die Ikonizität in *Formikonizität*, *Raumikonizität* und *Verhaltensikonizität* ein. Bei der Formikonizität ähnelt entweder die Handform oder der Verlauf der Bewegung, der Gebärde einer konkret sichtbaren Form eines realen Gegenstandes. Die Raumikonizität bezieht sich wie die diagrammatic Iconicity (Raumikonizität), auf die Platzierung und Anordnung von Gegenständen im Gebärdenraum. Langer (2005): „Eine Verhaltensikonizität liegt dann vor, wenn die Bewegung einer Gebärde auch hinsichtlich der zeitlichen Dimension mit Bewegungen, Veränderungen oder dem Verhalten von Gegenständen oder Personen korrespondiert (wie z.B. gerade voran, im Bogen, kreisen, sich ausdehnen, wackeln, schnell, langsam)“ (S. 255).

Die Ikonizität kann auch einen kulturellen Hintergrund aufweisen. Wenn eine Person einem gewissen Kulturkreis angehört, ist es möglich, dass es Gebärden gibt die einfacher zu verstehen sind, da die Bildhaftigkeit dieser Gebärde in diesem Kulturkreis verbreitet ist. Für Personen aus einem anderen Kulturkreis braucht es einen zusätzlichen Input, um das Bild der Gebärde zu erfassen. Dies hängt wieder mit unseren mentalen Bildern und Referenzen zusammen (vgl. Taub, 2012, S. 390).

3.3. Lexikon der Gebärdensprache

Sprachbenützer haben ein mentales Lexikon, in dem sie alle Wörter und Morpheme gespeichert haben. Sie kennen die Bedeutung der Wörter und andere linguistische Informationen. Es werden auch immer wieder neue Wörter kreiert. Es gibt eine nahezu unbegrenzte Anzahl an neuen Wörterkreationen. Einige davon können sich etablieren und werden ins Lexikon aufgenommen. Durch diese riesige Anzahl an Wörtern werden diese eingeteilt in *actual signs* (aktuelle Gebärden) und *potential signs* (mögliche Gebärden). Für eine Person ist es unmöglich, alle möglichen Gebärden im mentalen Lexikon, zu behalten. Die aktuellen Gebärden sind in der Gehörlosengemeinschaft bekannt und werden auch benutzt. In der Linguistik werden die actual signs, als lexikalisierte Wörter, als erstarrte Gebärden (frozen signs), als etabliertes Lexikon oder in Englisch core Lexicon bezeichnet.

In den Gebärdensprachen wurde das Lexikon aufgeteilt, in das *native Lexicon* (muttersprachliche Lexikon) und in das *non-native Lexicon* (nicht-muttersprachliche Lexikon), siehe Abb. 3. Das muttersprachliche Lexikon beinhaltet alle Gebärden und das nicht-muttersprachliche Lexikon stammt oft aus dem Kontakt mit der englischen Lautsprache. Ein Beispiel dafür wäre das Fingeralphabet. Die Gebärden vom muttersprachlichen Lexikon können nicht unbedingt wortwörtlich in die englische Lautsprache übersetzt werden, es braucht manchmal eine Beschreibung zu der jeweiligen Gebärde (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 157-163).

Abb. 3: Schema Gebärdensprachlexikon (Johnston & Schembri, 2007, S. 158)

3.3.1. Core Lexicon (etabliertes Lexikon)

Das *etablierte Lexikon* kann man wiederum in drei Unterkategorien einteilen:

- Vollständig spezifizierte, lexikalisierte Gebärden
- Verbindungen von zwei (oder mehr) spezifizierten, lexikalisierten Gebärden
- Unvollständig spezifizierte, lexikalisierte Gebärden

Zu den *vollständig spezifizierten, lexikalisierten Gebärden* gehören die Gebärden, welche aus einem Morphem bestehen. Sie sind vergleichbar mit den freien Morphemen aus der englischen Lautsprache (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 157-159). Sie können auch invariante Gebärden genannt werden. Diese Gebärden haben oft eine feste Ausführungsstelle am Körper und können nicht modifiziert werden (vgl. König et al., 2012, S. 125).

Verbindungen von zwei (oder mehr) spezifizierten, lexikalisierten Gebärden, sind meist sogenannte Lehnübersetzungen. Als Beispiel wäre die Gebärde SIGN-LANGUAGE-LINGUISTICS (GEBÄRDENSPRACH-LINGUISTIK). In diesen Verbindungen sieht man, dass die Anzahl der Gebärden, den Wörtern in der englischen Lautsprache entsprechen. Diese Lehnübersetzungen stellen einen produktiven Prozess dar. Sie werden oft benutzt um neue Gebärden-Verbindungen zu kreieren (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 159-160).

Als letzte Unterkategorie des muttersprachlich-etablierten Lexikons, sind noch die *unvollständig spezifizierten, lexikalisierten Gebärden*. Sie bestehen aus den Basis-Morphemen, können aber mit anderen bedeutungsvollen Einheiten kombiniert werden. Das bedeutet, sie können modifiziert oder flektiert werden (ebd.). Diese Gebärden werden auch als variierbare Gebärden bezeichnet. Sie lassen sich im Gebärdenraum verorten. Dadurch entstehen inhaltliche Bezüge und es bildet sich eine Textkohärenz (König et al., 2012, S. 126). Die Gebärden werden meist modifiziert, durch die Änderung der Orientierung, der Verortung und der Bewegung der Gebärde (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 160).

3.3.2. Non-core Lexicon (nicht-etabliertes Lexikon)

Das *nicht-etablierte Lexikon* besteht hauptsächlich aus den produktiven Gebärden. Daher wird es auch produktives Lexikon genannt. Produktive Gebärden werden häufig auch als Klassifikatorengebärden bezeichnet. Diese Gebärden haben eine ausgeprägte Ikonizität. Sie werden für einen jeweiligen Kontext spontan neu gebildet. Sie verkörpern verschiedene Sachverhalte, wie z.B. Gegenstände und Handlungen. Dabei können Formen, Orte, Ausrichtungen und Bewegungen umgesetzt werden, welche man im aktuellen Geschehen beobachtet. Die Beobachtungen werden dann in die Gebärde integriert. Die Gebärden können durch ihre Ikonizität und durch die Einbettung im spezifischen Kontext verstanden werden. Es ist theoretisch möglich, eine unendliche Zahl an produktiven Gebärden innerhalb der Kontexte zu kreieren. Für diese produktiven Gebärden gibt es bestimmte Handformen, welche konventionell innerhalb einer Gebärdensprache festgelegt wurden. Sie vertreten vor allem Gegenstände oder Gegenstandsklassen. Ein Beispiel in Abb. 4, die Handform zur Repräsentation des Autos. In der amerikanischen Gebärdensprache (ASL), wird dazu die 3-Finger-Hand verwendet. Bei der deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS), benützt man die ausgestreckte Flachhand (vgl. König et al., 2012, S. 143-145).

Abb. 4: konventionell festgelegte Handformen (König et al., 2012, S. 145)

Bei anderen Gegenständen ist die Handform weniger festgelegt. Es kommt auf die Form und Grösse, sowie auf die Eigenschaft des Gegenstandes an. Nach diesen Kriterien wird auch die jeweilige Handform gewählt. Zum Teil bestimmt auch die Handhabung eines Gegenstandes die Handform. Produktive Gebärden können auch lexikalisiert werden. Das heisst, dass die produktiven Gebärden, welche in der Gemeinschaft oft benutzt werden, im etablierten Lexikon aufgenommen werden können. Die Bedeutung der Gebärde muss dabei nicht zwingend gleich bleiben. Oft werden bei technischen Neuerungen zuerst produktive Gebärden benutzt, welche sich dann mit der Zeit etablieren. Das etablierte- und das nicht-etablierte (produktive) Lexikon kann man auch nicht klar abgrenzen. Es besteht einen fließenden Übergang (vgl. König et al., 2012, S. 147).

In dieser Arbeit spielen die produktiven Gebärden eine zentrale Rolle. Sie werden deshalb im nächsten Kapitel noch genauer erklärt.

3.4. Produktive Gebärden

Produktive Gebärden oder Klassifikatoren, wie sie auch genannt werden, sind eine gebärdensprachspezifische Besonderheit. Sie tauchen in allen bisher untersuchten Gebärdensprachen auf. Die Erfassung und Analyse dieser produktiven Gebärden ist eine grosse Herausforderung in der Gebärdensprachlinguistik. Sie lassen sich mit den gängigen linguistischen Systemen nicht vollständig analysieren. Dies ist auf die Modalitätsunterschiede der Sprachen zurückzuführen. Die Situation führte dazu, dass viele verschiedene theoretische Beschreibungsansätze, Kategorien und Bezeichnungen für die produktiven Gebärden entwickelt wurden (vgl. König et al., 2012, S. 146). Bis heute ist die Komplexität der produktiven Gebärden nicht klar erforscht und es gibt immer noch kontroverse Diskussionen, wie sie genau analysiert werden sollten (vgl. Zwitserlood, 2012, S. 159). Manche Linguisten sind der Meinung, dass die produktiven Gebärden als eigener Sprachtyp, mit dem grundlegenden Prinzip der Ikonizität, behandelt werden sollten. Andere Gebärdensprachforscher versuchen die produktiven Gebärden anhand der Kategorien der Lautsprachlinguistik zu analysieren. Die Klassifikatoren werden dann häufig als Morpheme interpretiert, die lautsprachlichen Klassifikatoren entsprechen (vgl. König et al., 2012, S. 146). Der Ansatz, die produktiven Gebärden als eigenen Sprachtyp anzusehen, wird in dieser Arbeit bevorzugt. Dies aufgrund der Modalitätsunterschiede der Laut- und Gebärdensprachen.

3.5. Bilderzeugungstechniken

Bei der Theorie nach Langer (2005), liegt der Ansatz des eigenen Sprachtyps, durch die Ikonizität der Gebärden zugrunde. Mittels der Ikonizität der produktiven Gebärden, wurden Bilderzeugungstechniken festgehalten, mit denen man die produktiven Gebärden bilden kann. Die Bilderzeugungstechniken wurden anhand der deutschen Gebärdensprache (DGS) erforscht. Die Annahme besteht, dass man diese Techniken auch auf die DSGS übertragen kann. Mit den Bilderzeugungstechniken werden unbewegte und auch bewegte Bilder vermittelt. Unbewegte Bilder können z.B. ein Foto oder ein Modell sein. Bewegte Bilder können zeigen, wie sich Gegenstände bewegen oder z.B. wie Personen handeln. Die ganze Situation kann, wie in einem Video-Clip, in Gebärdensprache mit Hilfe der Bilderzeugungstechniken veranschaulicht werden. Insgesamt gibt es sechs Bilderzeugungstechniken. Im nächsten Abschnitt werden diese genau beschrieben (vgl. Langer, 2005, S. 254).

3.5.1. Substitutive Technik

Bei der substitutiven Technik ersetzt die Hand oder ein Teil der Hand, einen Gegenstand oder eine Person. Normalerweise wird eine Handform gewählt, welche schon konventionell in der Gehörlosengemeinschaft verankert ist, beziehungsweise eine Handform mit bestimmten Formähnlichkeiten zum Gegenstand oder der Person. In der DGS ist die Flachhand eine konventionelle Handform. Sie wird z.B. als Substitutor für ein Fahrrad angewendet (Abb. 5). Die Position, Ausrichtung und Bewegung der Hand zeigen substitutiv den Gegenstand im Raum an. Wenn ein unbewegtes Bild gezeigt werden möchte, wird die substitutive Handform mit einer kurzen, geraden, lotrechten Bewegung an der gewollten Stelle platziert. Möchte ein bewegtes Bild vermittelt werden, dann kommt noch die Bewegung dazu (vgl. Langer, 2005, S. 258). Die substitutive Technik wird von verschiedenen Gebärdensprachlinguisten aufgegriffen (Erlenkamp, 2013; Glück, 2001; Johnston & Schembri, 2007; Zwitterlood, 2012). Johnston und Schembri (2007) bezeichnen die substitutive Technik jedoch als *whole Entity* (Objekt-Klassifikatoren). Die verwendeten Handformen stehen für den Gegenstand als Ganzes. Die *whole Entity* Klassifikatoren sind, demnach zu vergleichen mit der substitutiven Technik von Langer (2005). Glück (2001) teilt die Substitutoren in die Kategorie *abstrakte Klassifikatoren* ein. Diese sind dazu da, die Position und die Bewegung des Referenzobjektes widerzuspiegeln. Die Handform, als abstrakter Klassifikator, steht für den Referenten als Ganzes (vgl. Glück, 2001, S. 94).

Abb. 5: Bsp. Substitutor (Langer, 2005, S. 258)

3.5.2. Manipulative Technik

Mit der manipulativen Technik werden meistens bewegte Bilder dargestellt. Die Hand in der manipulativen Technik steht für die Hand einer Person, die einen Gegenstand auf eine bestimmte Weise berührt, festhält oder ihn benutzt und damit etwas Bestimmtes tut. Die Handformen der Gebärde passen sich dem imaginären Gegenstand an. Der Gegenstand selbst wird aber nicht dargestellt. Durch die Bewegungen der manipulativen Handformen, wird die entsprechende Handform der handelnden Person übernommen. Als Beispiel zur manipulativen Technik (Abb. 6, 7), sieht man eine Person, welche einen Fisch putzt. Man hält die nicht dominante Hand so, als ob man den Fisch halten würde. Mit der dominanten Hand ahmt man die Bewegung nach, wie man den Fisch mit dem Messer bearbeitet (vgl. Langer 2005, S. 259). Die manipulative Technik wird wiederum von verschiedenen Gebärdensprachforschern erläutert. Sie wird jedoch meist als *handling classifiers*, also Handlungsklassifikatoren bezeichnet (Erlenkamp, 2013; Glück, 2001; Hilzensauer & Skant, 2001; Johnston & Schembri, 2007; Zwitserlood, 2012). Johnston & Schembri (2007) sagen: „Handling classifiers imitate the hands interacting with an object“ (S. 169).²

Abb. 6: Fisch putzen (Langer, 2005, S. 259)

Abb. 7: Manipulator (Langer, 2005, S. 259)

² Handlungsklassifikatoren ahmen die Handform, der Hände welche mit einem Objekt interagieren, nach.

3.5.3. Skizzierende Technik

Mittels der skizzierenden Technik wird ein unbewegtes Bild oder ein Modell eines Gegenstandes vermittelt. Oft wird dazu die Zeigefingerspitze verwendet. Mit dem Zeigefinger lässt sich die Form des Gegenstandes in die Luft zeichnen und so anschaulich darstellen. Die Funktion der Hand oder ein Teil der Hand, vorher die Zeigefingerspitze genannt, übernimmt die Funktion eines Pinsels oder Zeichenwerkzeugs. Diese Skizze kann ein-, zwei- oder dreidimensional ausfallen. Die skizzierende Bewegung entspricht dabei der Form, der Orientierung und der Ausrichtung des darzustellenden Gegenstandes im Raum. Die Handform passt sich auch der Grössendimension des Gegenstandes an. Für kleine ein- oder zweidimensionale Gegenstände wird die Zeigfingerhand (Abb. 8) verwendet und für dreidimensionale Gegenstände die grosse Flachhand (vgl. Langer, 2005, S. 259).

Abb. 8: Zeigfingerhand (Langer, 2005, S. 260)

3.5.4. Stempelnde Technik

Die stempelnde Technik wird vor allem für Musterbeschreibungen benutzt. Die Hand oder Teile der Hand, werden dazu wie ein Stempel verwendet. Die Handform bestimmt den imaginären Abdruck (z.B. Daumen und Zeigefinger die einen Kreis bilden). Dieser Stempel wird nun mit einer Bewegung an die Orte gebärdet, bei denen der imaginäre Druck dargestellt werden soll. Mit dieser Technik können nur unbewegte Bilder erzeugt werden (vgl. Langer 2005, S. 260).

3.5.5. Indizierende Technik

Die indizierende Technik wird verwendet, um die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu lenken oder ihn zu identifizieren und seine Richtung anzugeben. Dazu wird oft der Zeigefinger oder die Flachhand verwendet. Der Zeigefinger ersetzt sozusagen den Pfeil, beziehungsweise den Wegweiser im Alltag. Wenn nun der Zeigefinger oder eine andere Handform die Funktion des Pfeils übernimmt, dann handelt es sich um die indizierende Bilderzeugungstechnik. Der zu indizierende Gegenstand kann in der Gesprächssituation real vorhanden sein oder nur als Einbildungskraft bestehen. Er kann auch virtuell im Gebärdenraum eingeführt sein. Wichtig bei der indizierenden Technik ist, dass sie oft in Kombination mit anderen Bilderzeugungstechniken vorkommt (vgl. Langer, 2005, S. 262).

3.5.6. Massanzeigende Technik

Die massanzeigende Technik dient dazu, die absolute oder relative Grösse eines Gegenstandes zu veranschaulichen. Dabei wird die flache Hand oder der Finger verwendet. Die Handflächen werden wie die Schieber einer Messlatte verwendet und zeigen die Grösse des Objektes an (Abb. 9). Die Grösse kann auch mit einer Handfläche und zum Beispiel vom Boden oder vom Tisch aus angezeigt werden. Für das Anzeigen der Grösse gibt es drei Bewegungsmuster mit unterschiedlichen Bedeutungen. Beim ersten Bewegungsmuster werden die Handflächen von aussen, bzw. von einem grösseren Abstand zu einem kleineren Abstand bewegt. Dies wird angewendet, wenn ein Gegenstand kleiner als üblich ist. Das zweite Bewegungsmuster verhält sich genau umgekehrt. Wenn der Gegenstand grösser als üblich ist, werden die Handflächen von einer kleineren Position nach aussen hin zur Endgrösse bewegt. Das letzte Bewegungsmuster, zeigt eine ungefähre Grösse eines Objektes an. Die ungefähre Grösse wird dann schwankend mit den Handflächen angezeigt. Bei der massanzeigenden Technik wird ausschliesslich die Grösse des Objektes angezeigt und keine Form vermittelt (vgl. Langer, 2005, S. 261).

Abb. 9: Grösse eines Objektes anzeigen (Langer, 2005, S. 261)

Die verschiedenen Bilderzeugungstechniken werden auch sehr oft innerhalb einer Gebärde kombiniert. Bei zweihändigen Gebärden ist es möglich, dass jede Hand für sich eine andere Bilderzeugungstechnik verwendet. Zusätzlich gibt es sogenannte Mischformen der Techniken. Diese können nicht klar einer Bilderzeugungstechnik zugewiesen werden. Zur Bestimmung der Bilderzeugungstechnik bei produktiven Gebärden, muss immer auch der sprachliche und eventuell auch der aussersprachliche Kontext der Gebärde betrachtet werden. Meistens werden die beteiligten Personen und Gegenstände durch konventionelle Gebärden eingeleitet, bevor sie mit einem Bild einer produktiven Gebärde veranschaulicht werden. So wird sichergestellt, dass das Gegenüber, das produktive Bild mit seiner spezifischen kontextuellen Bedeutung verstehen kann (vgl. Langer, 2005, S. 267).

Da die massanzeigende Bilderzeugungstechnik die Form ausser Acht lässt, gibt es eine weitere Theorie, welche die Form des Objektes mit einbezieht. Dieser Klassifikator nennt sich *size and shape specifiers* (SASS, Grösse und Form-Spezifikation).

3.6. Grösse und Form-Spezifikation

Die Grösse und Form-Spezifikation (SASS) beschreiben die Grösse und Form eines Objektes, also die physischen Eigenschaften. SASS-Klassifikatoren tauchen oft mit einer adjektivischen Funktion auf. Ähnlich wie bei den Manipulatoren, wird die charakteristische Handform zur Darstellung des Objektes übernommen. Die Handformen werden in Oberflächen-, Umfangs-, Tiefen- und Breitenhandformen eingeteilt. Die Oberflächenhandformen beschreiben die Oberfläche des Gegenstandes, welche eng oder weit, flach oder wellenförmig sein kann. Die Handformen für die Tiefe und Breite eines Objektes, zeigen dessen relative Tiefe oder Breite an. Als letztes bleiben noch die Umfangshandformen. Mit diesen Handformen wird der äussere Umriss eines Objektes dargestellt, z.B. ein Bilderrahmen. Man kann erkennen, dass eine strikte Abgrenzung zu den Handling- Klassifikatoren, beziehungsweise der manipulativen Technik nicht möglich ist. Auch gibt es Überschneidungen mit der skizzierenden Bilderzeugungstechnik (vgl. Johnston & Schembri, 2007; Hilzensauer & Skant, 2001). Hilzensauer & Skant (2001) meinen auch: „Die Grenze zwischen den produktiven SASS und lexikalisierten Formen ist fließend“ (S. 95).

Diese Theorien zeigen auf, dass es den Gebärdensprachforschern bis jetzt noch nicht gelungen ist, die produktiven Gebärden vollumfänglich zu kategorisieren. In dieser Arbeit stützt man sich aber vor allem auf die erläuterten Theorien (Langer, 2005; Johnston & Schembri, 2007; Hilzensauer & Skant, 2001).

4. Methodik

4.1. Vorstellung des schweizerischen Nationalfonds-Projektes

Die vorliegende Forschungsarbeit wurde basierend auf dem SNF-Forschungsprojekt, GER für die deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS) durchgeführt. Dieses Projekt wurde von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Kooperation mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HFH) geleitet. Das Projekt hat zum Ziel, einen Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Gebärdensprachen zu entwickeln. Die Deskriptoren für Textkompetenzen werden auf grammatischer, pragmatischer und soziolinguistischer Ebene erarbeitet. Die Deskriptoren helfen auf empirischem Weg zu untersuchen, was man für die Textkompetenz alles erlernen muss. Zusätzlich sollen Lernziele für die verschiedenen Sprachkenntnisstufen (A1, A2, B1 usw.) definiert werden. Innerhalb des GER sind die Produktion, sowie auch die Rezeption von Texten, auf den verschiedenen Sprachkenntnisstufen wichtig. Dazu wurden die Texttypen, Erzählen (ERZ), Beschreiben (BES), Berichten/Informieren (BER), Argumentieren (ARG), das Erklären (ERK) und das Inszenieren (INS) verwendet. Diese Texttypen gelten als übergeordnete Kategorien der verschiedenen Textsorten (Abb. 10) (vgl. Keller et al., 2017).

Abb. 10: Die sechs Texttypen in DSGS und beispielhafte Textsorten (Keller et al., 2017, S. 91)

Als Methode wird ein Mixed-Methods-Ansatz von der Datenerfassung bis zu der qualitativen Auswertung verwendet. Der wichtigste Ansatz ist, die Gehörlosengemeinschaft in den Forschungsprozess einzubeziehen. Das Projekt wurde in vier Phasen aufgegliedert. Als Erstes werden die Deskriptoren für gebärdensprachliche Texte gesammelt. Danach werden diese von Lehrpersonen geprüft. Die gehörlosen Expert/innen teilen die Deskriptoren einem vorübergehenden Sprachkompetenzniveau-Raster ein. In der dritten Phase werden diese Deskriptoren zur Beurteilung von Lernervideos getestet und danach quantitativ ausgewertet. In der letzten Phase werden die Ergebnisse analysiert und zusammengeführt. Zum Schluss gibt es einen Austausch mit anderen GER-Gebärdensprach-Forschungsgruppen. Die Analyse wurde von wissenschaftlichen Mitarbeitenden transkribiert und systematisch ausgewertet. Dafür wurde das ELAN-Transkriptionsprogramm verwendet. Für diese Auswertung wurde eine Transkriptionskonvention benutzt, welche nur für dieses Projekt entwickelt wurde (vgl. Keller et al., 2017).

4.2. Videomaterial

Für diese Arbeit wurden Daten aus dem SNF-Projekt verwendet. Innerhalb des SNF-Projektes wurde für jeden Texttyp ein Video produziert. Jedes Video handelt von der gleichen Situation, nämlich von einem Unfallhergang. Von den insgesamt sechs Videos wurden für diese Arbeit zwei ausgewählt. Konkret wurden die Videos mit dem Unfallhergang, für den Texttypen Beschreiben (BES) und Argumentieren (ARG) genutzt. Die Vorgehensweise der Videoaufnahmen spielten sich folgendermassen ab: Die Aufzeichnungen wurden mit einem Probanden durchgeführt. Die Geschichte des Unfallherganges wurde erfunden, war aber für alle Texttypen gleich. Der Proband bekam eine Skizze von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern des SNF-Projektes. Diese wurde zusammen mit dem Probanden besprochen und es wurden auch Ideen zum Ablauf des Unfallherganges gesammelt. Die verschiedenen Texttypen wurden zusammen mit dem Probanden nochmals durchgesprochen und die Unterschiede festgehalten. Der Proband besuchte zudem, kurz davor eine drei tägige Weiterbildung, bei der die Texttypen ebenfalls besprochen wurden.

Dann konnte sich der Proband für die Videoaufnahmen vorbereiten. Die verschiedenen Texttypen wurden dabei nach Bedarf geübt. Die Aufzeichnungen waren monologisch. Die Geschichte richtete sich an den Adressaten des jeweiligen Texttyps (Polizei, Ehefrau usw.). Die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter des Projektes waren während den Aufnahmen im Raum anwesend, galten aber nicht als Adressaten für den Probanden. Die Aufzeichnungen des jeweiligen Texttyps sollten die Gesamtdauer von 5 Minuten nicht überschreiten. Dies waren die Vorgaben für den Probanden. Durch diese Vorgehensweise sollte verhindert werden, dass sich bei den Aufzeichnungen thematische Unterschiede herausstellten. Dieses Material war dadurch optimal zur Analyse der Texttypen geeignet. Dabei wurde geprüft, ob sich darin die Anzahl der produktiven Gebärden, für den Texttyp BES und ARG, unterscheiden.

4.3. Transkriptionsvorgehen

Die zwei Filme wurden anschliessend gemäss den Transkriptionskonventionen des SNF-Projektes, mit der Transkriptionssoftware ELAN transkribiert (Anhang 1.-1.1.). Für die Analyse der produktiven Gebärden, wurden folgende Klassifikatoren verwendet: SASS, substitutive-, manipulative- und skizzierende Bilderzeugungstechnik (vgl. Kapitel 3.5.-3.6.). Es wurden jedoch nur die benötigten Parameter transkribiert. Das bedeutet, dass nur die Glossen der rechten Hand, darin sind Zweihandgebärden eingeschlossen, und die Glossen der linken Hand transkribiert wurden. Die Konventionen ermöglichten die produktiven Gebärden im ELAN-Programm schnell aufzufinden und effizient zu zählen. Nach dem ersten Analysieren und Transkribieren fand ein Treffen mit einem gehörlosen, wissenschaftlichen Mitarbeiter des SNF-Projektes statt. Es wurden Fragen geklärt und erste Korrekturen der Transkriptionen gemacht. Danach wurde alles nochmals überarbeitet und kontrolliert. Zum Schluss wurden die Transkriptionen nochmals von dem gehörlosen, wissenschaftlichen Mitarbeiter des SNF-Projektes korrigiert. Die Korrekturen wurden in einer separaten Transkriptionsspur von dem Mitarbeiter erfasst. So waren die Fehler gut nachzuvollziehen und konnten nochmals überarbeitet werden.

4.4. Auswertung der Daten

Für die Auswertung der Daten wurde eine qualitative Analyse gewählt. Als die Transkriptionsarbeiten abgeschlossen wurden, startete die Analyse der produktiven Gebärden. Als Erstes wurde die Videodauer und die Anzahl der Gebärden geprüft und gezählt. Dabei wurden die produktiven Gebärden gesondert gezählt. Die resultierenden Zahlen wurden tabellarisch aufgelistet. Bei der Zählung der produktiven Gebärden im Texttyp BES fiel auf, dass mehrere produktive Gebärden als „hold“ gekennzeichnet waren. Ein „hold“ bedeutet, wenn die Gebärde nach der Ausführung noch gehalten wird, meist mit Beibehaltung der Handform. Kurz darauf wird wieder auf diese Gebärde Bezug genommen. Die Gebärden wurden inklusive den „hold“-Gebärden gezählt und danach nochmals sondiert geprüft.

5. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden zuerst spezifisch für jeden Texttypen einzeln dargestellt und danach verglichen.

Vor der Analyse der Texttypen wurde davon ausgegangen, dass der Texttyp BES mehr produktive Gebärden beinhaltet, als der Texttyp ARG (vgl. Keller et al., 2017, S. 91). Der Texttyp BES lässt sich unter die Informationstexte eingliedern. Bei solchen Textsorten wird davon ausgegangen, dass dem zutreffenden Adressaten ausführlichere Erklärungen oder Beschreibungen zum eigentlichen Thema gemacht werden. Dem gegenüber steht der Texttyp ARG. Dieser Texttyp wird unter den appellativen Texten eingliedert (vgl. Brinker et al., 2014). Das Ziel dieser Textsorte ist es, sein Gesprächspartner von der thematischen Sachlage zu überzeugen, bzw. das Begründen von Entscheidungen (vgl. Keller et al., 2017, S. 91). Es wird deshalb davon ausgegangen, dass bei diesem Texttyp weniger umfassendere Beschreibungen auftreten und somit auch weniger produktive Gebärden verwendet werden.

5.1. Ergebnisse Texttyp Beschreiben (BES)

Das Video des Texttyps BES ist insgesamt 57 Sekunden lang. Innerhalb dieser Zeit verwendete der Proband 87 Gebärden. Davon produzierte er 67 Gebärden mit seiner dominanten Hand. In seinem Fall die rechte Hand, dabei eingeschlossen sind die Zweihandgebärden. Mit der nicht dominanten Hand (die linke Hand) produzierte der Proband 20 Gebärden. Von diesen insgesamt 87 Gebärden waren 45 Gebärden als produktive Gebärden festgehalten worden. 30 Gebärden wurden mit der dominanten Hand ausgeführt und 15 Gebärden mit der nicht dominanten Hand (Tab. 1).

Tabelle 1: Texttyp BES, Ergebnis inkl. "hold"

	Anzahl Gebärden	Anzahl produktive Gebärden
Rechte Hand	67	30
Linke Hand	20	15
Total	87	45

Diese Ergebnisse schliessen die erwähnten „hold“-Gebärden ein. Der Proband benutzte innerhalb des Texttyps 8 Gebärden als „hold“. Das bedeutet mit der rechten Hand wurden somit 26 Gebärden produziert und mit der linken Hand 11 Gebärden. Total ergibt dies 37 produktive Gebärden. Die Ergebnisse ohne die „hold“-Gebärden sehen tabellarisch folgendermassen aus (Tab. 2):

Tabelle 2: Texttyp BES, Ergebnis exkl. "hold"

	Anzahl Gebärden	Anzahl produktive Gebärden
Rechte Hand	67	26
Linke Hand	20	11
Total	87	37

5.2. Ergebnisse Texttyp Argumentieren (ARG)

Die Aufzeichnungen des Texttypen ARG dauerten insgesamt 88 Sekunden. Dabei verwendete der Proband Total 166 Gebärden. Mit der rechten, dominanten Hand waren es 138 Gebärden und mit der linken, nicht dominanten Hand 28 Gebärden, die der Proband produzierte. Davon waren 38 Gebärden produktiv. 24 mit der rechten Hand und 14 mit der linken Hand. Diese Ergebnisse sind einschliesslich den „hold“-Gebärden gezählt worden (Tab. 3).

Tabelle 3: Texttyp ARG, Ergebnis inkl. "hold"

	Anzahl Gebärden	Anzahl produktive Gebärden
Rechte Hand	138	24
Linke Hand	28	14
Total	166	38

Die Ergebnisse ohne die „hold“-Gebärden fielen beim Texttyp ARG folgendermassen aus: Mit der rechten Hand verwendete der Proband 23 produktive Gebärden und mit der linken Hand 9 produktive Gebärden. Insgesamt sind es dann 32 produktive Gebärden (Tab. 4).

Tabelle 4: Texttyp ARG, Ergebnis exkl. "hold"

	Anzahl Gebärden	Anzahl produktive Gebärden
Rechte Hand	138	23
Linke Hand	28	9
Total	166	32

5.3. Vergleich der Ergebnisse

Die folgenden Vergleiche der beiden Texttypen BES und ARG werden ohne die Berücksichtigung der „hold“-Gebärden, sowie mit Berücksichtigung dieser Gebärden gemacht. Die Ergebnisse wurden immer mit der Anzahl, in den Aufzeichnungen verwendeten Gebärden, in Bezug gesetzt. Wenn man nun die beiden Texttypen auf die Anzahl der produktiven Gebärden hin vergleicht, treten folgende Unterschiede auf:

5.3.1. Unterschiede in Einbezug der „hold“-Gebärden

Im Texttyp BES werden Total 87 Gebärden gezählt. Wenn man die 45 produktiven Gebärden im Verhältnis dazu stellt, ist das Resultat 51.7%. Das bedeutet, dass 51.7% der verwendeten Gebärden produktiv sind. Beim Texttyp ARG werden die 38 produktiven Gebärden in ein Verhältnis zu den 166 Total verwendeten Gebärden gestellt. Das Resultat zeigt auf, dass 22.9% der verwendeten Gebärden produktiv ausgefallen sind (Tab. 5).

Tabelle 5: Ergebnis inkl. „hold“, Anzahl produktiver Gebärden in Texttyp BES und ARG

Texttyp	Anzahl Gebärden Total	Produktive Ge- bärden Total	Prozentualer Anteil pro- duktiver Gebärden
BES	87	45	51.7%
ARG	166	38	22.9%

5.3.2. Unterschiede ohne Einbezug der „hold“-Gebärden

Ohne den Einbezug der „hold“-Gebärden fällt der Unterschied etwas kleiner aus. Im Texttyp BES wurden 37 produktive Gebärden produziert. Im Verhältnis zu den 87 Gebärden werden 42.5% produktive Gebärden benutzt. Im Gegensatz beim Texttyp ARG werden 19.3% produktive Gebärden verwendet. Dabei stehen die 32 produktiven- im Verhältnis zu den 166 Total-Gebärden (Tab. 6).

Tabelle 6: Ergebnis exkl. „hold“, Anzahl produktiver Gebärden in Texttyp BES und ARG

Texttyp	Anzahl Gebärden Total	Produktive Gebärden Total	Prozentualer Anteil produktiver Gebärden
BES	87	37	42.5%
ARG	166	32	19.3%

5.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Auf der Basis der beiden Filmaufzeichnungen wurden die Texttypen BES und ARG hinsichtlich auf deren Anzahl produktiver Gebärden untersucht. Aus dem Vergleich geht hervor, dass der Texttyp BES einen höheren prozentualen Anteil an produktiven Gebärden hatte. Mit dem Versuch die „hold“-Gebärden wegzulassen, änderte sich das Endergebnis nicht. Der Texttyp ARG besitzt einen geringeren Anteil an produktiven Gebärden. Somit kann die Hypothese dieser Arbeit bestätigt werden. In dieser Untersuchung wurde ein grösserer Anteil an produktiven Gebärden im Texttyp BES als beim Texttyp ARG festgestellt.

6. Diskussion

Gegenstand der Untersuchung war, ob der Texttyp BES in der DSGS eine höhere Anzahl an produktiven Gebärden gegenüber dem Texttyp ARG beinhaltet. Die Hypothese konnte mittels der Untersuchung bestätigt werden. Die Worte von Keller et al. (2017):

Der Texttyp [Hervorhebung d. Verf.] BES...in DSGS zeichnet sich ... durch einen erhöhten Anteil produktiver (klassifizierender) Gebärden zur Darstellung von Grösse, Form und Lage aus. (S. 91)

; lassen sich ebenfalls bestätigen.

6.1. Reflexion der Methodik

Das Videomaterial zur Analyse dieser Untersuchung wurde von dem SNF-Projekt übernommen. Die Vorgehensweise mit den Videoaufzeichnungen, welche durch die Mitarbeiter des SNF-Projekts angewandt wurde, scheint der Autorin als angemessen. Der Proband war im Vorfeld informiert über die verschiedenen Texttypen und besuchte auch eine Schulung zu diesem Thema. Wichtig erscheint, dass kein Text, sondern eine Skizze für die Vermittlung des Unfallhergangs verwendet wurde. Somit konnte die Beeinflussung der Schriftsprache ausgeschlossen werden. Durch die Aufzeichnungen war es möglich, dass kein thematischer Unterschied innerhalb der Videos entstand. Dies wird als wichtiger Punkt betrachtet. Es war somit möglich die beiden Videos zu vergleichen. Bei der Transkription der beiden Videos, wurden die internen Transkriptionskonventionen des SNF-Projektes verwendet. Die produktiven Gebärden wurden mittels SASS, der manipulativen Technik, der substitutiven Technik und der skizzierenden Technik transkribiert (vgl. Kapitel 3.5.-3.6.). Dabei stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre sich nur an die Theorie der Bilderzeugungstechniken von Langer (2005) zu halten. Offenbar lässt die massanzeigende Bilderzeugungstechnik die Form des Gegenstandes ausser Acht. Aber Langer (2005) betont auch, dass die verschiedenen Bilderzeugungstechniken kombiniert werden können und es auch Mischformen geben kann.

Die SASS-Gebärden beziehen die Form und Grösse eines Gegenstandes in ihrer Produktion mit ein. Jedoch erwähnen Hilzensauer & Skant (2001): „... ebenso existiert eine starke Überschneidung mit den Handling-Klassifikatoren“ (S. 95). Zur Diskussion steht, ob die Überschneidungen der SASS-Gebärden mit der skizzierenden Technik und der manipulativen Technik (Handling-Klassifikatoren) nicht zu gross sind. Ausserdem werden den SASS-Gebärden nach Johnston & Schembri (2007), Hilzensauer & Skant (2001) eine adjektivische Funktion zugeschrieben. Dies deutet darauf, dass diese Theorie im Vergleich mit den Lautsprachsystemen steht. Dies bestätigt auch Cormier (2014). Cormier (2014) bekräftigt auch: „My main point here is to urge linguists to be careful in applying terminology from one language/family/modality to another, and to consider the appropriateness and usefulness of doing so“ (S. 10).³ Sie ruft die Linguisten dazu auf, die Angemessenheit und Nützlichkeit von Vergleichen verschiedener Sprachsystemen genau zu prüfen (ebd.). Deshalb steht auch zur Diskussion, ob man den Ansatz, dass produktive Gebärden ein eigener Sprachtyp darstellen und den Ansatz, dass die produktiven Gebärden mittels der Kategorien der Lautsprachlinguistik analysiert werden (vgl. König et al., 2012, S. 146), mischen kann. In den Augen der Autorin, basiert die Theorie von Langer (2005) darauf, dass produktive Gebärden mittels dem Prinzip der Ikonizität als eigener Sprachtyp behandelt werden. Bei der SASS-Theorie werden die produktiven Gebärden nicht als eigener Sprachtyp angesehen, sondern mit den Kategorien der Lautsprache verglichen.

³ Mein Hauptanliegen ist es die Linguisten zu ermutigen, bei der Anwendung der Terminologie von einer Sprache/Familie/Modalität auf eine andere vorsichtig zu sein und die Angemessenheit und Nützlichkeit dieser Vorgehensweise zu prüfen.

In der Analyse der Texttypen wurden die sprachlichen Register nicht berücksichtigt. Das bedeutet: Es wurde nicht angeschaut, ob die Texte in einem formellen oder informellen Kontext eingebettet wurden. Bei der Literaturrecherche stiess die Autorin auf folgendes Zitat von Hansen (2012): „Je formeller die Kommunikationssituation ist, desto stärker scheint der Einfluss der lautsprachlichen Strukturen auf das Gebärden zu sein, was sich in gemischten Satzstrukturen zeigt und zu einem geringeren Anteil produktiver Gebärden führt“ (S. 217). Es wäre interessant, diesen Aspekt der Register in die Untersuchung mit einzubeziehen. Auch die Anzahl der Probanden, müsste bei der Untersuchung erhöht werden, damit ein aussagekräftigeres Ergebnis erzielt werden kann.

Da beim momentanen Forschungsstand der produktiven Gebärden noch kein einheitliches System zur Analyse der Gebärden resultiert, ist es schwierig die verschiedenen, bereits vorhandenen, Studien zu vergleichen. Auch das Forschungsgebiet zur Textlinguistik ist noch eher jung (vgl. Linke et al., 2004). Die Zukunft wird zeigen, in welche Richtung die Forschung in Bezug auf die beiden Themen geht.

6.2. Fazit/ Ausblick

Zusammengefasst stehen im Zusammenhang mit dieser Untersuchung folgende Punkte zu Diskussion: Können die beiden theoretischen Ansätze zur Analyse der produktiven Gebärden nach König et al. (2012) vermischt werden? Daraus folgt die Frage, ob man sich nicht nur an einen theoretischen Ansatz halten soll? Zur Debatte steht auch, ob die sprachlichen Register in dieser Untersuchung ebenfalls hätten berücksichtigt werden müssen. Als Ansatz zu einer weiteren Forschungsarbeit, wäre der Einbezug der sprachlichen Register sehr interessant. Ist der Texttyp ARG formeller als der Texttyp BES? Ist die Anzahl der verwendeten produktiven Gebärden im Texttyp BES nur durch das informellere Register höher, als im Texttyp ARG? Dies wären mögliche Fragen, die bei einer weiterführenden Arbeit zu behandeln wären.

In Bezug auf die Praxis zeigt sich, dass die produktiven Gebärden ein wichtiger Bestandteil von Gebärdensprachen sind. Dies sollten sich Gebärdensprachdolmetscher und Gebärdensprachdolmetscherinnen immer bewusst sein. Durch die Bildhaftigkeit der Gebärdensprachen, unterscheiden sich Gebärdensprachen von Lautsprachen enorm. Dies zeigt auch auf, dass beim Übersetzen nicht nur die gesprochenen Worte 1:1 in Gebärdensprache übersetzt werden können. Es braucht eine sinngemässe Übersetzung, bei der die produktiven Gebärden immer eine wichtige Rolle spielen.

Als Herausforderung wurde in dieser Arbeit die Verknüpfung der relevanten Themen angesehen. Die Herleitung der verwendeten Texttypen und die Theorien der produktiven Gebärden zu verknüpfen, war sehr aufwändig. Vor allem bei den produktiven Gebärden bräuchte es noch mehr Forschung, um für die DSGS ein einheitliches Analyseschema der produktiven Gebärden zu erstellen. Es wäre schön, wenn in Zukunft eine einheitliche Theorie zu den produktiven Gebärden resultieren könnte. Ob dies überhaupt mit allen Gebärdensprachen möglich wäre bleibt offen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abb. 1: Im Projekt verwendete Texttypologie (Keller et al., 2007, S. 89).....	15
Abb. 2: Gebärde BAUM (Perniss, 2007, S. 18)	17
Abb. 3: Schema Gebärdensprachlexikon (Johnston & Schembri, 2007, S. 158).....	21
Abb. 4: konventionell festgelegte Handformen (König et al., 2012, S. 145).....	23
Abb. 5: Bsp. Substitutor (Langer, 2005, S. 258)	27
Abb. 6: Fisch putzen (Langer ,2005, S. 259)	28
Abb. 7: Manipulator (Langer, 2005, S. 259).....	28
Abb. 8: Zeigefingerhand (Langer, 2005, S. 260).....	29
Abb. 9: Grösse eines Objektes anzeigen (Langer, 2005, S. 261).....	31
Abb. 10: Die sechs Texttypen in DSGS und beispielhafte Textsorten (Keller et al., 2017, S.91).....	33
Tabelle 1: Texttyp BES, Ergebnis inkl. "hold"	37
Tabelle 2: Texttyp BES, Ergebnis exkl. "hold"	37
Tabelle 3: Texttyp ARG, Ergebnis inkl. "hold".....	38
Tabelle 4: Texttyp ARG, Ergebnis exkl. "hold".....	38
Tabelle 5: Ergebnis inkl. „hold“, Anzahl produktiver Gebärden in Texttyp BES und ARG.....	39
Tabelle 6: Ergebnis exkl. „hold“, Anzahl produktiver Gebärden in Texttyp BES und ARG.....	40

Literaturverzeichnis

- Brentari, D. (2012). 3. Phonology. In R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (Hrsg.), *Sign Language. An International Handbook* (S. 21-54). Berlin: Walter de Gruyter.
- Brinker, K., Cölfen, H. & Pappert, S. (2014). *Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden* (8. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Cormier, K. (2014). *Pronouns, agreement and classifiers: What sign languages can tell us about linguistic diversity and linguistic universals*. Zugriff am 15. 01. 2018 unter https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:84v5FY5lxgAJ:https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/publications/wpl/14papers/Cormier_UCLWPL_2014.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-b-ab
- Cuxac, C., Sallandre, M. (2007). Iconicity and arbitrariness in French Sign Language: Highly iconic structures, degenerated iconicity and diagrammatic iconicity. In E. Pizzuto, P. Pietrandrea & R. Simone (Hrsg.), *Verbal and Signed Languages. Comparing Structures, Constructs and Methodologies* (S.13-34). Berlin: Walter de Gruyter.
- Dressler, W. (1973). *Einführung in die Textlinguistik. Konzepte der sprach- und Literaturwissenschaft* (2. Aufl.). Berlin: Walter de Gruyter.
- Engeberg-Pedersen, E. (2010). Factors that form classifier signs. In D. Brentari (Hrsg.), *Sign Languages* (S. 252-283). Cambridge: Cambridge University Press.
- Erenkamp, S. (2013). *Syntaktische Kategorien und lexikalische Klassen*. München: LINCOM EUROPA.
- Glück, S. (2001). Morphosyntaktische Eigenschaften der Klassifikation in Deutscher Gebärdensprache. In H. Leuninger & K. Wempe (Hrsg.), *Gebärdensprachlinguistik 2000. Theorie und Anwendung* (S. 127-145). Hamburg: Signum Verlag.
- Hansen, M. (2012). Textlinguistik: Gebärdensprache im Kontext. In H. Eichmann, M. Hansen & J. Heßmann (Hrsg.), *Handbuch deutsche Gebärdensprache: sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 199-224). Seedorf: Signum.

- Hilzensauer, M. & Skant, A. (2001). Klassifikation in Gebärdensprache. In H. Leuninger & K. Wempe (Hrsg.), *Gebärdensprachlinguistik 2000. Theorie und Anwendung* (S. 91-111). Hamburg: Signum Verlag.
- Johnston, T. & Schembri, A. (2007). *Australian Sign Language. An introduction to sign language linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keller, J., Meili, A., Bürgin, P.S. & Ni, D. (2017). Auf dem Weg zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Gebärdensprachen. *Das Zeichen*, 105, 86-97.
- König, S., Konrad, R. & Langer, G. (2012). Lexikon: Der Wortschatz der DGS. In H. Eichmann, M. Hansen & J. Heßmann (Hrsg.), *Handbuch deutsche Gebärdensprache: sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 111–164). Seedorf: Signum.
- Langer, G. (2005). Bilderzeugungstechniken in der Deutschen Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 70, 254-270.
- Linke, A., Nussbaumer, M. & Portmann, P. (2004). *Studienbuch Linguistik* (5. erweiterte Aufl.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Perniss, P. (2007). *Space and Iconicity in German Sign Language (DGS)*. Wageningen: Ponsen & Looijen BV.
- Perniss, P. (2012). 19. Use of Sign Space. In R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (Hrsg.), *Sign Language. An International Handbook* (S. 412-431). Berlin: Walter de Gruyter.
- Taub, S.F. (2012). 18. Iconicity and metaphors. In R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (Hrsg.), *Sign Language. An International Handbook* (S. 388-411). Berlin: Walter de Gruyter.
- Zwitzerlood, I. (2012). 8. Classifiers. In R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (Hrsg.), *Sign Language. An International Handbook* (S. 158-186). Berlin: Walter de Gruyter.

Anhang

1. Transkription vom Texttyp BES

Glosse RH Gestik(Aufmerksamkeit) STRASSE
 TC 00:00:01.810 - 00:00:02.300 00:00:02.450 - 00:00:03.400
 Glosse LH
 TC

Glosse RH locus-STRASSE-quer cl_sass_STANGE-NORMAL
 TC 00:00:03.580 - 00:00:04.930 00:00:05.190 - 00:00:05.810
 Glosse LH
 TC

Glosse RH AMPEL
 TC 00:00:05.860 - 00:00:06.870
 Glosse LH cl_sass_STANGE-NORMAL-hold
 TC 00:00:05.810 - 00:00:07.010

Glosse RH cl_sass_STANGE-NORMAL
 TC 00:00:07.135 - 00:00:07.505
 Glosse LH cl_sass_STANGE-NORMAL-hold
 TC 00:00:07.515 - 00:00:10.665

Glosse RH AMPEL GRVÚN
 TC 00:00:07.685 - 00:00:08.595 00:00:08.645 - 00:00:08.875
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_AMPEL-LEUCHTEN DA
 TC 00:00:08.985 - 00:00:10.165 00:00:10.315 - 00:00:10.695
 Glosse LH
 TC

Glosse RH WAS SPUR_mz
 TC 00:00:10.760 - 00:00:11.000 00:00:11.120 - 00:00:12.430
 Glosse LH
 TC

Glosse RH ind_IX-ort
 TC 00:00:12.590 - 00:00:12.740
 Glosse LH SPUR_mz-hold
 TC 00:00:12.440 - 00:00:12.820

Glosse RH	PFEIL	
TC	00:00:12.875 - 00:00:13.945	
Glosse LH	pro_IX-PFEIL	
TC	00:00:13.070 - 00:00:13.850	
Glosse RH	hold-PFEIL	
TC	00:00:13.955 - 00:00:14.535	
Glosse LH	cl_skizze_PFEIL-GERADE	
TC	00:00:13.945 - 00:00:17.405	
Glosse RH	UND	cl_skizze_PFEIL-RECHTS
TC	00:00:14.540 - 00:00:14.920	00:00:14.925 - 00:00:16.895
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	AUTO	
TC	00:00:17.085 - 00:00:17.425	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-STEHEN	
TC	00:00:17.530 - 00:00:18.030	
Glosse RH	VELO	
TC	00:00:19.580 - 00:00:19.880	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-SCHRÄNG-rechts	
TC	00:00:18.125 - 00:00:22.725	
Glosse RH	cl_sub_VELO-UNTER-AUTO	cl_sub_VELO-EINKLEMMEN
TC	00:00:20.070 - 00:00:20.940	00:00:20.940 - 00:00:22.720
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	pro_IX-VELO	
TC	00:00:22.845 - 00:00:23.615	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-SCHRÄNG-RECHTS-hold	
TC	00:00:22.740 - 00:00:29.560	
Glosse RH	EINS	PERSON
TC	00:00:23.645 - 00:00:23.865	00:00:23.910 - 00:00:24.180
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	cl_sub_locus_PERSON-unter	AUTO
TC	00:00:24.230 - 00:00:25.620	00:00:25.710 - 00:00:25.910
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	ind_IX-auto	cl_sub_AUTOTÜR-ÖFFNEN
TC	00:00:25.955 - 00:00:26.325	00:00:26.485 - 00:00:26.965
Glosse LH		
TC		

Glosse RH cl_sub_AUSSTEIGEN MANN
 TC 00:00:27.060 - 00:00:27.770 00:00:27.850 - 00:00:28.150
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_KINN-HERUNTERFALLEN MIT
 TC 00:00:28.355 - 00:00:29.145 00:00:29.415 - 00:00:29.535
 Glosse LH
 TC

Glosse RH pro_IX-mann
 TC 00:00:29.620 - 00:00:29.960
 Glosse LH NATEL
 TC 00:00:29.720 - 00:00:30.020

Glosse RH
 TC
 Glosse LH cl_sub_NATEL cl_sub_locus_AUTO-SCHRÄNG-
 rechts
 TC 00:00:30.035 - 00:00:30.835 00:00:31.020 - 00:00:32.420

Glosse RH ind_IX-auto pro_IX-mann
 TC 00:00:31.025 - 00:00:31.825 00:00:32.090 - 00:00:32.430
 Glosse LH
 TC

Glosse RH RUCKSACK cl_sass_RUCKSACKBÄHNDEL
 TC 00:00:32.605 - 00:00:33.165 00:00:33.285 - 00:00:34.275
 Glosse LH
 TC

Glosse RH ABER
 TC 00:00:34.316 - 00:00:34.566
 Glosse LH hold-cl_sass_RUCKSACKBÄHNDEL
 TC 00:00:34.275 - 00:00:36.385

Glosse RH WAS NOCH
 TC 00:00:34.696 - 00:00:34.906 00:00:34.986 - 00:00:35.256
 Glosse LH
 TC

Glosse RH DAZU ink_WEISST-DU
 TC 00:00:35.396 - 00:00:35.706 00:00:35.845 - 00:00:36.195
 Glosse LH
 TC

Glosse RH hold-cl_sass_RUCKSACKBÄÄNDEL cl_sass_RUCKSACKBÄÄNDEL-DÄÄNN
 TC 00:00:36.395 - 00:00:37.335 00:00:37.506 - 00:00:37.936
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sass_RUCKSACKBÄÄNDEL-DÄÄNN-LOSE hold-
 cl_sass_RUCKSACKBÄÄNDEL
 TC 00:00:37.976 - 00:00:38.346 00:00:38.661 -
 00:00:38.821
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sass_RUCKSACKBÄÄNDEL-LOSE cl_skizze_RAD-VELO
 TC 00:00:38.836 - 00:00:39.646 00:00:39.881 - 00:00:40.291
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_RAD
 TC 00:00:40.521 - 00:00:41.001
 Glosse LH cl_sub_RAD
 TC 00:00:40.521 - 00:00:41.001

Glosse RH cl_sub_RAD-hold
 TC 00:00:41.016 - 00:00:42.630
 Glosse LH ind_IX-rad
 TC 00:00:41.151 - 00:00:41.731

Glosse RH cl_sub-RAD-BLOCKIEREN
 TC 00:00:42.641 - 00:00:44.001
 Glosse LH cl_sub_RUCKSACKBÄÄNDEL-BLOCKIEREN
 TC 00:00:41.856 - 00:00:44.356

Glosse RH pro_IX-RAD cl_sass_BEINE
 TC 00:00:44.126 - 00:00:44.386 00:00:44.531 - 00:00:45.051
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_BEINE hold-cl_sub-BEINE
 TC 00:00:45.206 - 00:00:45.446 00:00:45.451 - 00:00:48.061
 Glosse LH
 TC

Glosse RH
 TC
 Glosse LH pro_IX-BEIN cl_sub_BEIN-KRATZEN
 TC 00:00:45.461 - 00:00:45.791 00:00:45.801 - 00:00:46.611

Glosse RH UND
 TC 00:00:48.221 - 00:00:48.411
 Glosse LH cl_sub-BLUT-FLIESSEN
 TC 00:00:46.671 - 00:00:48.061

Glosse RH cl_sass_BEIN
 TC 00:00:48.551 - 00:00:48.921
 Glosse LH cl-sub-RAD
 TC 00:00:48.460 - 00:00:50.220

Glosse RH cl_sass-RUCKSACKBÜHNDEL-DÜNN cl_sass_BEIN
 TC 00:00:49.111 - 00:00:49.611 00:00:49.926 - 00:00:50.166
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl-sub_BEIN
 TC 00:00:50.241 - 00:00:50.491
 Glosse LH cl_sub-BEIN-EINKLEMMEN
 TC 00:00:50.330 - 00:00:51.770

Glosse RH cl_sub-BEIN-EINKLEMMEN SCHMERZEN
 TC 00:00:50.541 - 00:00:50.941 00:00:50.981 - 00:00:51.261
 Glosse LH
 TC

Glosse RH pro_IX-mann asp_dur_SCHREIEN+
 TC 00:00:51.656 - 00:00:51.776 00:00:51.911 - 00:00:53.621
 Glosse LH
 TC

Glosse RH LEUTE
 TC 00:00:53.811 - 00:00:54.061
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub-PERSONEN-KOMMEN (asp_ite_MENSCH-KOMMEN+)
 TC 00:00:54.131 - 00:00:55.071
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_MENSCHEN-SCHAUEN (asp_dur_SCHAUEN+)
 TC 00:00:55.116 - 00:00:56.826
 Glosse LH
 TC

1.1. Transkription vom Texttyp ARG

Glosse RH PALM UP THEMA
 TC 00:00:01.980 - 00:00:02.670 00:00:02.830 - 00:00:03.340
 Glosse LH
 TC

Glosse RH WAS WER
 TC 00:00:03.420 - 00:00:03.860 00:00:03.860 - 00:00:04.360
 Glosse LH
 TC

Glosse RH SCHULD
 TC 00:00:04.450 - 00:00:05.130
 Glosse LH pro_IX-auto
 TC 00:00:05.250 - 00:00:05.600

Glosse RH AUTO ODER
 TC 00:00:05.660 - 00:00:06.030 00:00:06.130 - 00:00:06.290
 Glosse LH
 TC

Glosse RH VELO cl_sub_VELO-STEHEN
 TC 00:00:06.385 - 00:00:06.545 00:00:06.605 - 00:00:06.965
 Glosse LH
 TC

Glosse RH WER WIE
 TC 00:00:07.175 - 00:00:08.495 00:00:08.575 - 00:00:08.995
 Glosse LH
 TC

Glosse RH GENAU PASSIEREN
 TC 00:00:09.020 - 00:00:09.180 00:00:09.305 - 00:00:10.105
 Glosse LH
 TC

Glosse RH pro_IX-AUTO
 TC 00:00:10.290 - 00:00:10.500
 Glosse LH cl_sub_AUTO-STEHEN
 TC 00:00:10.260 - 00:00:11.340

Glosse RH AUTO pro_IX-AUTO
 TC 00:00:10.565 - 00:00:10.785 00:00:10.810 - 00:00:12.100
 Glosse LH
 TC

Glosse RH		
TC		
Glosse LH	cl_sub_AUTO-BREMSEN	cl_sub_AUTO-STEHEN
TC	00:00:11.397 - 00:00:11.907	00:00:11.907 - 00:00:20.205
Glosse RH	AMPEL	WAS
TC	00:00:12.310 - 00:00:12.800	00:00:12.870 - 00:00:13.100
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	ROT	cl_sub_AMPEL-LEUCHTEN
TC	00:00:13.220 - 00:00:13.490	00:00:13.580 - 00:00:14.160
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	WARTEN	AMPEL
TC	00:00:14.375 - 00:00:14.925	00:00:15.225 - 00:00:15.665
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	pro_IX- AUTO	WILL
TC	00:00:15.800 - 00:00:16.180	00:00:16.255 - 00:00:16.785
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	WAS	cl_sub_AUTO-KURVE-RECHTS-
FAHREN		
TC	00:00:16.865 - 00:00:17.085	00:00:17.190 - 00:00:18.020
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	cl_sub_AUTO-BLINKEN	GUT
TC	00:00:18.210 - 00:00:18.610	00:00:18.675 - 00:00:18.975
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	pro_IX-AUTO	VELO
TC	00:00:19.040 - 00:00:19.530	00:00:19.650 - 00:00:19.750
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	pro_IX-VELO	cl_sub_VELO-BREMSEN
TC	00:00:19.765 - 00:00:19.825	00:00:19.880 - 00:00:20.470
Glosse LH		
TC		

Glosse RH hold-cl_sub_VELO-STEHEN
 TC 00:00:20.470 - 00:00:21.115
 Glosse LH pro_IX-VELO
 TC 00:00:20.365 - 00:00:20.745

Glosse RH WAS
 TC 00:00:21.215 - 00:00:21.325
 Glosse LH WILL
 TC 00:00:20.840 - 00:00:21.240

Glosse RH GERADEAUS pro_IX-VELO
 TC 00:00:21.415 - 00:00:22.185 00:00:22.275 - 00:00:22.555
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_VELO-GERADEAUS-FAHREN
 TC 00:00:22.730 - 00:00:24.700
 Glosse LH SPEZIAL-auftauchen
 TC 00:00:24.390 - 00:00:24.820

Glosse RH WAS RUCKSACK
 TC 00:00:24.790 - 00:00:24.900 00:00:25.000 - 00:00:26.170
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sass_RUCKSACKBÜHNDEL-LOSE
 TC 00:00:26.600 - 00:00:27.060
 Glosse LH cl_sub_VELO-GERADEAUS-FAHREN
 TC 00:00:27.275 - 00:00:30.760

Glosse RH cl_sub_RUCKSACKBÜHNDEL-LOSE cl_skizze_VELO-RAD
 TC 00:00:27.335 - 00:00:28.065 00:00:28.185 - 00:00:28.695
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_RUCKSACKBÜHNDEL-EINKLEMMEN STÄHREN
 TC 00:00:28.795 - 00:00:29.545 00:00:29.695 -
 00:00:30.525
 Glosse LH
 TC

Glosse RH
 TC
 Glosse LH cl_sub_VELO-ANHALTEN cl_sub_VELO-STEHEN
 TC 00:00:30.760 - 00:00:31.475 00:00:31.475 - 00:00:33.175

Glosse RH	cl_sub_AUTO-KURVE-RECHTS-FAHREN	
TC	00:00:32.270 - 00:00:33.170	
Glosse LH	cl_sub_VELO-ANGEFAHREN-UNTER- AUTO	
TC	00:00:33.180 - 00:00:34.500	
Glosse RH	cl_sub_AUTO-VELO-ANFAHREN	PALM UP
TC	00:00:33.185 - 00:00:34.505	00:00:34.665 - 00:00:35.745
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	per_leute-SCHAUEN- velofahrer	
TC	00:00:35.870 - 00:00:36.450	
Glosse LH	per_leute-SCHAUEN- velofahrer	
TC	00:00:35.870 - 00:00:36.450	
Glosse RH	PALM-UP	
TC	00:00:36.575 - 00:00:37.095	
Glosse LH	PALM-UP	
TC	00:00:36.575 - 00:00:37.095	
Glosse RH	SCHWIERIG	SPEZIAL_abw ^u sgen
TC	00:00:37.235 - 00:00:37.535	00:00:37.760 - 00:00:38.920
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	pro_IX-AUTO	
TC	00:00:39.105 - 00:00:40.045	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-STEHEN	
TC	00:00:39.170 - 00:00:40.640	
Glosse RH	WAS	<abgebrochen>
TC	00:00:40.170 - 00:00:40.450	00:00:40.475 - 00:00:40.755
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	SO	REGEL
TC	00:00:40.775 - 00:00:40.995	00:00:41.060 - 00:00:41.940
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	KLAR	IMMER
TC	00:00:42.085 - 00:00:42.385	00:00:42.500 - 00:00:42.730
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	RECHTS	ABBIEGEN
TC	00:00:42.800 - 00:00:43.320	00:00:43.435 - 00:00:43.765
Glosse LH		
TC		

Glosse RH	MUSS	
TC	00:00:43.830 - 00:00:44.210	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-STEHEN-hold	
TC	00:00:43.445 - 00:00:45.545	
Glosse RH	IMMER	loc_ich-SCHAUEN-rechts
TC	00:00:44.275 - 00:00:44.425	00:00:44.575 - 00:00:45.485
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	LEER	GUT
TC	00:00:45.795 - 00:00:46.115	00:00:46.240 - 00:00:46.470
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	FREI	
TC	00:00:46.590 - 00:00:47.150	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-STEHEN-hold	
TC	00:00:46.885 - 00:00:47.275	
Glosse RH	VELO	
TC	00:00:47.315 - 00:00:47.655	
Glosse LH	cl_sub_AUTO-STEHEN-hold	
TC	00:00:47.715 - 00:00:49.015	
Glosse RH	DA	MUSS
TC	00:00:47.740 - 00:00:48.160	00:00:48.315 - 00:00:48.515
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	WARTEN	KLAR
TC	00:00:48.640 - 00:00:48.880	00:00:49.135 - 00:00:49.385
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	REGEL	pro_IX-VELO
TC	00:00:49.505 - 00:00:50.195	00:00:50.345 - 00:00:50.615
Glosse LH		
TC		
Glosse RH	VELO	
TC	00:00:50.650 - 00:00:50.880	
Glosse LH	pro_IX-VELO	
TC	00:00:50.385 - 00:00:50.605	
Glosse RH	VELO-hold	
TC	00:00:50.880 - 00:00:51.020	
Glosse LH	VELO	
TC	00:00:50.650 - 00:00:50.880	

Glosse RH AUCH
 TC 00:00:51.135 - 00:00:51.315
 Glosse LH pro_IX-VELO
 TC 00:00:50.940 - 00:00:51.220

Glosse RH HALB SCHULD
 TC 00:00:51.420 - 00:00:51.590 00:00:51.650 - 00:00:52.140
 Glosse LH
 TC

Glosse RH WARUM
 TC 00:00:52.340 - 00:00:52.840
 Glosse LH SCHULD-hold
 TC 00:00:52.140 - 00:00:52.750

Glosse RH cl_sub_VELO-STEHEN
 TC 00:00:52.880 - 00:00:53.180
 Glosse LH pro_IX-VELO
 TC 00:00:52.940 - 00:00:53.280

Glosse RH pro_IX-VELO cl_sub_VELO-STEHEN
 TC 00:00:53.215 - 00:00:53.275 00:00:53.285 - 00:00:54.285
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_VELO-GERADEAUS-FAHREN VELO
 TC 00:00:54.290 - 00:00:54.840 00:00:55.020 - 00:00:55.470
 Glosse LH
 TC

Glosse RH VERANTWORTUNG WAS
 TC 00:00:55.650 - 00:00:55.980 00:00:56.050 - 00:00:56.430
 Glosse LH
 TC

Glosse RH RUCKSACK cl_sass_RUCKSACKB√NDEL
 TC 00:00:56.575 - 00:00:56.635 00:00:56.680 - 00:00:57.020
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_man_RUCKSACKB√NDEL-SCHLIESSEN
 TC 00:00:57.155 - 00:00:58.185
 Glosse LH
 TC

Glosse RH GUT
 TC 00:00:58.365 - 00:00:58.665
 Glosse LH cl_man_RUCKSACKB√NDEL-SCHLIESSEN-hold
 TC 00:00:58.195 - 00:00:58.845

Glosse RH cl_man_RUCKSACKBÄNDEL-ÄFFNEN cl_sub_RUCKSACKBÄNDEL-
BAMBELN
TC 00:00:58.855 - 00:00:59.185 00:00:59.275 - 00:00:59.885
Glosse LH
TC

Glosse RH GEFÄHRlich PALM-UP
TC 00:01:00.065 - 00:01:00.265 00:01:00.320 - 00:01:00.780
Glosse LH
TC

Glosse RH KANN
TC 00:01:01.085 - 00:01:01.315
Glosse LH hold- PALM-UP
TC 00:01:00.785 - 00:01:01.285

Glosse RH VERKEHR BLOCKIEREN
TC 00:01:01.465 - 00:01:02.015 00:01:02.125 - 00:01:02.545
Glosse LH
TC

Glosse RH PALM-UP UNMÄGLICH
TC 00:01:02.600 - 00:01:02.860 00:01:03.035 - 00:01:03.425
Glosse LH
TC

Glosse RH MUSS cl_man_RUCKSACKBÄNDEL-
SCHLIESSEN
TC 00:01:03.535 - 00:01:03.675 00:01:03.850 - 00:01:04.650
Glosse LH
TC

Glosse RH GUT
TC 00:01:04.865 - 00:01:05.175
Glosse LH cl_man_RUCKSACKBÄNDEL-SCHLIESSEN-hold
TC 00:01:04.655 - 00:01:05.055

Glosse RH LAUFEN modus_wären
TC 00:01:05.300 - 00:01:05.700 00:01:05.825 - 00:01:06.105
Glosse LH
TC

Glosse RH KEIN UNFALL
TC 00:01:06.180 - 00:01:06.330 00:01:06.480 - 00:01:07.110
Glosse LH
TC

Glosse RH HALB SCHULD
 TC 00:01:07.310 - 00:01:07.440 00:01:07.510 - 00:01:08.790
 Glosse LH
 TC

Glosse RH BETRACHTEN KLAR
 TC 00:01:08.995 - 00:01:09.515 00:01:09.680 - 00:01:10.140
 Glosse LH
 TC

Glosse RH ENTSCHIEDEN pro_IX-AUTO
 TC 00:01:10.425 - 00:01:10.945 00:01:11.150 - 00:01:11.630
 Glosse LH
 TC

Glosse RH AUTO SCHULD
 TC 00:01:11.745 - 00:01:12.015 00:01:12.085 - 00:01:12.575
 Glosse LH
 TC

Glosse RH WARUM pro_IX-AUTO
 TC 00:01:12.685 - 00:01:12.975 00:01:13.060 - 00:01:13.290
 Glosse LH
 TC

Glosse RH AUTO VERANTWORTUNG
 TC 00:01:13.400 - 00:01:13.710 00:01:13.970 - 00:01:14.300
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_RECHTS-SCHAUEN
 TC 00:01:14.490 - 00:01:15.530
 Glosse LH RECHTS
 TC 00:01:15.065 - 00:01:15.525

Glosse RH MUSS
 TC 00:01:15.765 - 00:01:15.915
 Glosse LH RECHTS-hold
 TC 00:01:15.530 - 00:01:16.910

Glosse RH IMMER loc_ich-SCHAUEN-rechts
 TC 00:01:16.075 - 00:01:16.125 00:01:16.225 - 00:01:17.065
 Glosse LH
 TC

Glosse RH LEER GUT
 TC 00:01:17.240 - 00:01:17.670 00:01:17.810 - 00:01:18.380
 Glosse LH
 TC

Glosse RH EGAL DA
 TC 00:01:18.570 - 00:01:19.100 00:01:19.570 - 00:01:19.970
 Glosse LH
 TC

Glosse RH FALSCH ODER
 TC 00:01:20.215 - 00:01:20.575 00:01:20.680 - 00:01:20.960
 Glosse LH
 TC

Glosse RH PASSIEREN MUSS
 TC 00:01:21.125 - 00:01:21.745 00:01:21.810 - 00:01:22.240
 Glosse LH
 TC

Glosse RH AUTO IMMER
 TC 00:01:22.480 - 00:01:22.850 00:01:22.990 - 00:01:23.200
 Glosse LH
 TC

Glosse RH cl_sub_AUTO-ANHALTEN UND
 TC 00:01:23.230 - 00:01:23.850 00:01:23.985 - 00:01:24.225
 Glosse LH
 TC

Glosse RH NOCH cl_sub-AUTO-VELO-SCHIEBEN
 TC 00:01:24.300 - 00:01:24.570 00:01:24.690 - 00:01:25.940
 Glosse LH
 TC

Glosse RH GEFÜHRRLICH
 TC 00:01:26.040 - 00:01:26.280
 Glosse LH cl_sub_VELO-UNTER-AUTO
 TC 00:01:24.690 - 00:01:25.940

Glosse RH PALM-UP
 TC 00:01:26.385 - 00:01:28.005
 Glosse LH
 TC